

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen
für die Professionalisierung von Lehrkräften
und schulischen Heilpädagogen: innen im inklu-
siven Lernumfeld**

eingereicht von: Evelyn Hofer

Begleitung: Lic. Phil. Meike Wolters Kohler

Datum der Abgabe: 01.04.2024

Abstract

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich die Erforschung von sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen mit Auswirkungen auf die Qualität professionellen Handelns im inklusiven Lernumfeld befasst. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, die Thematik im deutschsprachigen Gebiet populärer zu machen, die Relevanz von Förderprogrammen herauszustreichen und die Neugier für solche zu wecken.

Methodologisch wird eine systematische Literaturanalyse gewählt, welche inhaltsanalytisch unterschiedliche Bedeutungszusammenhänge beleuchtet und sie bezüglich Theorien, inklusiver Lernumgebungen und Anforderungen an schulische Heilpädagogen: innen diskutiert.

Es wird aufgezeigt, dass hohe sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften positive Einflüsse auf das Lernen, Verhalten, Befinden und die Lernumgebung von Schüler: innen hat, wobei sich diese Zusammenhänge mit Lerntheorien, Theorien zu Verhaltensänderungen, durch emotionale Entwicklungstheorien und systemische Theorien erklären lassen. Zudem wird erarbeitet, dass sich die Zufriedenheit und Gesundheit, der Verbleib im Beruf und soziale Netzwerke für Lehrpersonen verbessern und die Berufsidentität und die Qualifikationen für inklusive Lernumgebungen positiv im Sinne der Professionalisierung beeinflusst werden. Dies deckt sich mit Resilienz- und Salutogenese-, Professions- und Laufbahn- sowie mit Netzwerktheorien. Auch wird erklärt, dass die schulweite Zusammenarbeit, Innovationen in Bezug auf die Schulentwicklung, das Schulklima und die Reputationen von Schulen verbessert werden, was mutmasslich mit einer positiven ökonomischen Bilanzierung einhergeht. Dies deckt sich mit Theorien zur wertorientierten Handlungskompetenz, zum Empowerment, zur Diffusion, zu Modellierungen inklusiver Schulklimata sowie mit Theorien zur neuen Steuerung.

Ausserdem zeigt die Autorin auf, dass sozioemotionale Kompetenzen nach «The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning» [CASEL] in Bezug auf die Förderdiagnostik, das Unterrichten bei besonderem Bildungsbedarf, den Umgang mit herausforderndem Verhalten, die Beratung und die Kontextgestaltung und -entwicklung von schulischen Heilpädagogen: innen sowie für deren Wohlbefinden und Gesundheit in inklusiven Lernumgebungen von grosser Bedeutung sind, wobei die Literatur selbst professions- und handlungsfeldspezifische Anforderungen kaum thematisiert.

Für die weitere Forschung wäre es daher sinnvoll, die gefundenen Zusammenhänge näher zu spezifizieren und Interdependenzen herauszuarbeiten, um passende universell präventive und möglicherweise auch professions-, aufgaben- oder problemspezifische Kompetenztrainings anbieten zu können.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zum Thema und Fragestellung	7
1.1	Ausgangslage	7
1.2	Fachliche Einordnung	8
1.2.1	Kompetenzen	8
1.2.1.1	Professionelle Kompetenzen	8
1.2.1.2	Soziale und emotionale Kompetenzen	9
1.2.2	Inklusive Lernumgebungen	10
1.2.3	Bedeutung und Professionalisierung	11
1.3	Forschungsfrage und Zielsetzung	12
2	Zentrale Begriffe und Konzept	13
2.1	Entstehungsgeschichte und Rahmenkonzept von CASEL	13
2.2	Die Kernkompetenzen nach CASEL	15
2.2.1	Selbstwahrnehmung (self-awareness)	15
2.2.2	Selbstmanagement (self-management)	16
2.2.3	Soziales Bewusstsein (social awareness)	17
2.2.4	Beziehungsfähigkeit (relationship skills)	17
2.2.5	Verantwortungsvolles Entscheiden (responsible decision making)	17
3	Forschungsmethodik	19
3.1	Systematische Literaturanalyse	19
3.2	Recherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus	20
3.3	Methodik der Analyse	23
3.4	Methodenkritik	24
4	Ergebnisse	25
4.1	Thematische Schwerpunkte	25
4.1.1	Grundlagenliteratur	25
4.1.1.1	Modular aufgebaute Literatur zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen	25
4.1.1.2	Grundlagenliteratur mit theoretischem Schwerpunkt	26
4.1.2	Empirische Studien	26
4.1.2.1	Literaturanalysen	26
4.1.2.2	Quantitative Studien	28
4.1.2.3	Qualitative Studie	29
4.2	Bedeutungszusammenhänge für unterschiedliche Akteure: innen	29
4.2.1	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen, bezogen auf die Schüler: innen und den Unterricht	29
4.2.1.1	Lernbezogene Verbesserungen	29
4.2.1.2	Verhaltensbezogene Verbesserungen	33
4.2.1.3	Befindlichkeitsbezogene Verbesserungen	35
4.2.1.4	Lernumfeldbezogene Verbesserungen	37
4.2.2	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen, bezogen auf die eigene Person und Berufsidentität	38

4.2.2.1	Gesundheit und Zufriedenheit	38
4.2.2.2	Verbleib im Beruf	40
4.2.2.3	Lehrer:innen-Identität	40
4.2.2.4	Unterstützungsnetzwerk und berufliches Umfeld	41
4.2.2.5	Qualifikationen	42
4.2.3	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen, bezogen auf die Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteuren: innen	43
4.2.3.1	Zusammenarbeit.....	43
4.2.3.2	Innovation	43
4.2.3.3	Schulklima und Reputation.....	44
4.2.3.4	Ökonomie	45
4.2.4	Zusammenfassung	46
5	Diskussion und Ausblick	47
5.1	Literaturfundus	47
5.2	Theoretische Erklärungsmodelle zu den Bedeutungszusammenhängen	48
5.2.1	Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf die Schüler: innen	48
5.2.1.1	Lerntheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Lernen der Schüler: innen	48
5.2.1.2	Theorien zu Verhaltensänderungen als Erklärung für den Einfluss auf das Verhalten der Schüler: innen	50
5.2.1.3	Emotionale Entwicklungstheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Befinden der Schüler: innen	51
5.2.1.4	Systemische Theorie zur Erklärung des Einflusses auf die Lernumgebung der Schüler: innen.....	52
5.2.2	Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf die eigene Person und Berufsidentität	52
5.2.2.1	Resilienz- und Salutogenese-Modelle als Erklärung für den Einfluss auf die Zufriedenheit und Gesundheit der Lehrpersonen	52
5.2.2.2	Professionstheorien als Erklärung für den Einfluss auf die Lehrer: innen-Identität .	54
5.2.2.3	Laufbahntheorien als Erklärung für den Einfluss auf den Verbleib im Beruf von Lehrern: innen	55
5.2.2.4	Netzwerktheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Umfeld von Lehrpersonen	56
5.2.3	Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften bezogen auf die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren: innen aus der Schule	57
5.2.3.1	Das Modell der wertorientierten Handlungskompetenz als Erklärung für den Einfluss auf die Qualifikation für inklusive Lernumgebungen	57
5.2.3.2	Empowerment als Erklärung für den Einfluss auf die schulweite Zusammenarbeit	58
5.2.3.3	Die Diffusionstheorie als Erklärung für den Einfluss auf Schulinnovationen.....	59
5.2.3.4	Das Rahmenmodell des inklusiven Schulklimas als Erklärung für den Einfluss auf das institutionelle Klima und die Reputation einer Schule	60

5.2.3.5	Die Theorie der neuen Steuerung im Schulsystem für die ökonomische Bilanzierung	60
5.3	Praktische Erklärungsmodelle zu den Bedeutungszusammenhängen in Bezug auf Inklusion und die schulische Heilpädagogik.....	61
5.3.1	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen in Bezug auf die Kernaufgaben schulischer Heilpädagogen: innen.....	61
5.3.2	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlbefinden schulischer Heilpädagogen: innen in inklusiven Lernumgebungen ____	62
5.4	Beantwortung der Fragestellung und Ausblick für die weitere Forschung	63
6	Literaturverzeichnis	66
7	Ehrenwörtliche Erklärung.....	72

Abkürzungsverzeichnis

CASEL:	The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning
ERIC:	Education Resources Information Center
HfH:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
PHZH:	Pädagogische Hochschule Zürich
SEC:	Sozioemotionale Kompetenzen
SEL:	Sozioemotionales Lernen
SHP:	Schulische Heilpädagogen: innen
SLR:	Systematische Literaturanalyse (engl. Systematic Literatur Review)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen (in Anlehnung an Baumert & Kunter, 2006; Blömeke et al., 2009, zit. nach J. König, 2023, S. 157).	9
Abbildung 2:	Wertorientierte Handlungskompetenz (Wagner, 2013, S. 25).	11
Abbildung 3:	A timeline in the understanding of the evolution of the socioemotional competence concept (Lozano-Peña et al., 2021, S. 5).	14
Abbildung 4:	The CASEL-Wheel of social and emotional learning (CASEL, 2023).	15
Abbildung 5:	Four Self-Awareness Archetypes (Eurich, 2018, zit. nach Frey et al., 2022, S. 71).	16
Abbildung 6:	Building up our SEL Skills (Turner, 2024, S. 44).	18
Abbildung 7:	Begriffe, Begriffsfragmente und Abkürzungen, welche in die Recherche von Büchern mit einfließen (Eigene Darstellung).	20
Abbildung 8:	Begriffe, Begriffsfragmente und Abkürzungen, welche in die empirische Recherche von Forschungspublikationen mit einfließen (Eigene Darstellung).	21
Abbildung 9:	Flow Chart zur Darlegung der Arbeitsschritte der Datenbanksuche (Eigene Darstellung, in Anlehnung an Moheri et al., 2009, zit. nach Wetterich & Plänitz, 2021, S. 95).	23
Abbildung 10:	Auswirkungen auf das Lernen von Schülern: innen (Eigene Darstellung).	29

Abbildung 11:	A model of teacher well-being and SEC, support, and classroom and student outcome (P. A. Jennings & Greenberg, 2009, S. 494).	33
Abbildung 12:	Auswirkungen auf das Verhalten von Schülern: innen (Eigene Darstellung).	33
Abbildung 13:	Auswirkungen auf das Befinden von Schülern: innen (Eigene Darstellung).	35
Abbildung 14:	Auswirkungen auf das Lernumfeld von Schülern: innen (Eigene Darstellung).	37
Abbildung 15:	Auswirkungen auf das Befinden von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).	39
Abbildung 16:	Auswirkungen auf den Verbleib im Beruf von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).	40
Abbildung 17:	Auswirkungen auf die Identität von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).	40
Abbildung 18:	Auswirkungen auf das Umfeld von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).	41
Abbildung 19:	Auswirkungen auf die Identität von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).	42
Abbildung 20:	Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Schule (Eigene Darstellung).	43
Abbildung 21:	Auswirkungen auf Innovationen der Schule (Eigene Darstellung).	44
Abbildung 22:	Auswirkungen auf das Klima und die Reputation der Schule (Eigene Darstellung).	44
Abbildung 23:	Auswirkungen auf die Ökonomie (Eigene Darstellung).	45
Abbildung 24:	Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen für die Inklusionsprofessionalisierung (Eigene Darstellung).	46
Abbildung 25:	A conceptual model of the potential role of social and emotional competencies in the mediation of long-term health outcomes (Eigene, abgeänderte Darstellung, in Anlehnung an Greenberg et al., 2015, S. 90).	54

1 Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1 Ausgangslage

Qualitativ hochstehender, inklusiver Unterricht braucht gut ausgebildete Pädagogen: innen, die auf komplexe und vielfältige Anforderungen im Unterricht mit heterogenen Lerngruppen vorbereitet sind, den Unterricht differenziert und angepasst planen und durchführen, das eigene Wohlbefinden nicht vergessen und sicher im Umgang mit Arbeitskollegen: innen sind (Kulturministerkonferenz, 2008, zit. nach Brodesser et al., 2020, S. 7; Frey, Fisher & Smith, 2022, S. 154). Wichtige Bausteine, um einer inklusionsorientierten Lernumgebung gerecht zu werden, sind die adaptiven diagnostischen, didaktischen und klassenführungsbezogenen Kompetenzen, welche sprach- und heterogenitätssensibel handlungswirksam werden (Liebsch, 2020, S. 47). Die Komplexität von Adaptationen auf solche Lernumgebungen zeigt sich dabei insbesondere auch in einer vielschichtigen sozioemotionalen Dynamik bezüglich dieser Bausteine, welche mit zunehmender Diversität an Relevanz gewinnt (Downer et al., 2011, zit. nach P.A. Jennings & Frank, 2015, S. 422). Daher ist für eine professionelle Entwicklung ein hohes Mass an sozioemotionalen Kompetenzen unumgänglich, um diesen Anforderungen gerecht zu werden (P.A. Jennings & Frank, 2015, S. 431).

Nach Hinz (2004) sind inklusive Lernumgebungen zentral für die schulische Heilpädagogik, deren Aufgabe es ist, die Heterogenität der Schüler: innen zu denken und sie willkommen zu heissen (zit. nach Boban & Hinz, 2009, S. 33). Dennoch kann das Inklusionskonzept nicht nur der heilpädagogischen Richtung zugeschrieben werden, welche sich auf eine spezifische Schülerschaft fokussiert (ebd., S. 34). Dlugosch und Reiser (2009) merken an, dass der Kern pädagogischen Handelns, sei es der Lehrberuf oder die schulische Heilpädagogik, ein Vermittlungshandeln in vielfältigen, interaktiven Arrangements sei, weshalb sie dafür plädieren, von EINER pädagogischen Profession auszugehen, wobei die Heilpädagogik subsidiär, ausgleichend und ergänzend zur allgemeinen Pädagogik gesehen werden muss (S. 94-95). Die Spannung des Bildungsparadoxes zwischen dem Akzeptieren und dem Fördern sei jedoch gerade in der schulischen Heilpädagogik besonders ausgeprägt und von grundlegender Bedeutung (ebd., S. 95). So ist es wünschenswert, dass sich sowohl Lehrpersonen als auch schulische Heilpädagogen: innen der Thematik annehmen.

Schonert-Reichl, Hanson-Peterson und Hymel (2015) konstatieren, dass der Förderung sozioemotionaler Kompetenzen zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird (zit. nach Markowitz & Bouffard, S. xii). Nicht jede Lehrperson ist gleich neugierig, selbstsicher und kompetent im Umgang mit dem sozioemotionalen Lernen ihrer Schüler: innen und nicht alle verstehen die Bedeutung der eigenen Kompetenzen (Turner, 2024, S. 11). Dabei ist Neugier eine zentrale Voraussetzung, um Kompetenzen in diesem Bereich zu erweitern (ebd., S. 13). Fachleute bereuen retrospektiv sogar, sie nicht früher priorisiert zu haben (CASEL, 2021, zit. nach Frey et al., 2022, S. 8).

Die hier vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich aus diesem Grund mit der Bedeutung von sozioemotionalen Kompetenzen für die Professionalisierung von schulischen Heilpädagogen: innen und Lehrpersonen in inklusiven Lernumgebungen und soll einen Beitrag leisten, ebendiese Neugier zu wecken und als Anregung dienen, nicht nur das Lernen von Kindern, sondern auch die eigenen Kompetenzen ins Zentrum zu rücken und gezielt zu fördern, um die Qualität des professionellen Handelns und das eigene

Wohlbefinden im schulischen Alltag für alle Beteiligten zu verbessern. Sie soll einen Überblick über die vielfältigen Auswirkungen geben, die mit einer Förderung eigener Kompetenzen im sozioemotionalen Bereich einhergehen und die Thematik auch im deutschsprachigen Gebiet populärer machen.

Dafür wird in Kapitel 1 an das Thema hingeführt, indem erklärt wird, was unter sozioemotionalen Kompetenzen, Professionalisierung und inklusiven Lernumgebungen zu verstehen ist und mit welcher Forschungsfrage sich die Arbeit auseinandersetzt. In Kapitel 2 wird das Rahmenmodell von CASEL (2023) inklusiv den fünf sozioemotionalen Kernkompetenzen beschrieben, bevor in Kapitel 3 auf die Methodik der systematischen Literaturanalyse eingegangen wird. Dabei wird ersichtlich, wie der Literaturkorpus für diese Analyse ausgewählt wurde. In Kapitel 4 folgen die Ergebnisse, indem thematische Schwerpunkte und Bedeutungszusammenhänge, welche anhand einer durchgeführten Inhaltsanalyse gefunden wurden, in Bezug auf unterschiedliche schulische Akteure: innen aufgezeigt werden. In der Diskussion des 5. Kapitels wird der gefundene Literaturkorpus analysiert, die Einflüsse sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf die unterschiedlichen Akteure: innen theoretisch begründet und anschließend in Bezug auf die praktische Arbeit von schulischen Heilpädagogen: innen reflektiert. Zudem rundet eine prägnante Beantwortung der Fragestellung und ein Ausblick auf weitere Forschung die Arbeit ab.

1.2 Fachliche Einordnung

1.2.1 Kompetenzen

1.2.1.1 Professionelle Kompetenzen

Nach J. König (2023) wurde der Kompetenzbegriff stark von Weinert (2001) geprägt, der darunter «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunden motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können», versteht (S. 155-156). Die Kontextspezifität und der Anforderungsbezug im Sinne einer spezifischen Problemzentrierung, die Erlernbarkeit von Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die Eingrenzung auf Leistungsdispositionen in Abgrenzung zu einem, rein auf Kognitionen oder rein auf Verhalten ausgelegtem Kompetenzbegriff sind somit definitorische Merkmale des Begriffs (ebd., S. 156). Im Kontext der Schule prägten Vorstellungen zur professionellen Kompetenz von Baumert und Kunter (2006) sowie von Blömeke et al. (2009) die empirische Forschung, welche im Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen verdichtet werden (zit. nach J. König, 2023, S. 157). Professionelle Kompetenz beinhaltet somit Professionswissen zur Pädagogik, zum Fach und der Fachdidaktik, sowie affektive und motivationale Merkmale wie Überzeugungen, Motivation und Selbstregulation, wie folgender Grafik entnommen werden kann:

Abbildung 1: Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen (in Anlehnung an Baumert & Kunter, 2006; Blömeke et al., 2009, zit. nach J. König, 2023, S. 157).

Kompetenzen können dabei nur handlungswirksam werden, wenn die Fähigkeiten und Fertigkeiten auch umgesetzt werden können und wollen (J. König, 2023, S. 166). Die Pädagogische Hochschule Zürich [PHZH] (2018) bedient sich daher einer Ausdifferenzierung ihrer Standards von Handlungskompetenzen in die drei Subkategorien «Wissen», «Können als wissensbasiertes Handeln» und «Lern- und Umsetzungsbereitschaft» (S. 1). Solche Kompetenzen sind in Individuen bereits unterschiedliche stark ausgereift, weshalb die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH] (2023) ein Kompetenzprofil mit neun Professionskompetenzen, unterteilt in Fach-/Methoden- und Selbst-/Sozialkompetenzen, vorlegt, in welchem sich Studierende bedürfnis- und bedarfsorientiert weiterbilden können und sollen (S. 3-4). Dadurch werden sowohl verfügbare, als auch zusätzlich erlernbare Kompetenzen berufs- und handlungsfeldspezifisch berücksichtigt, wobei die Handlungswirksamkeit im Sinne einer Professionalisierung angestrebt wird (ebd., S. 13).

1.2.1.2 Soziale und emotionale Kompetenzen

Obwohl nach Müller (2023) die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen als zentrale, pädagogische Aufgabe gilt, gibt es aufgrund einer komplexen Entstehungsgeschichte des Konstrukts keine begriffliche Klarheit oder allgemeingültige Konzeption (S. 557).

Schaut man sich im Dorsch-Lexikon der Psychologie die Begriffe Sozialkompetenz und emotionale Kompetenz getrennt an, so beinhaltet emotionale Kompetenz die Wahrnehmung von Gefühlen bei sich und anderen, den Umgang mit diesen Gefühlen, sowie die Fähigkeit, sie adäquat auszudrücken, während soziale Kompetenz als Voraussetzung gesehen wird, zweck- und situationsgerecht auf die Bedürfnisse anderer eingehen zu können (Wirtz, 2021). Etwas konkreter definiert CASEL den Prozess des Kompetenzerwerbs wie folgt:

SEL is the process through which all young people and adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitudes to develop healthy identities, manage emotions and achieve personal and collective goals, feel and show empathy for others, establish and maintain supportive relationships, and make responsible and caring decisions (CASEL, 2023)

Schonert-Reichl et al. (2015) betonen, dass sich sozioemotionales Lernen besonders auf inklusive Lernumgebungen bezieht (S. 407). Gerade in einem solchen Umfeld hilft es, belastbar und erfolgreich zu sein (CASEL, 2007, zit. nach Zaslów, Mackintosh, Mancoll & Mandell, 2015, S. 550). Dabei bezieht sich das sozioemotionale Lernen [SEL] auf fünf Kernkompetenzen, welche im konzeptuellen Rahmenmodell mit den Ausdrücken «Self-Awareness», «Self-Management», «Social Awareness», «Relationship Skills» und «Responsible Decision Making» genannt werden (ebd.). Die definitorische Bestimmung und die Ausdifferenzierung der Kompetenzen werden in dieser Masterarbeit von CASEL übernommen. Begrifflichkeit und das Konzept werden in Kapitel 2 näher beschrieben. Zur fachlichen Einordnung genügt es festzuhalten, dass kognitive, personelle und interpersonelle Kompetenzen, welche sich gegenseitig beeinflussen, in der inklusionsorientierten Konzeptualisierung verortet sind.

1.2.2 Inklusive Lernumgebungen

Während die Integration voraussetzt, dass sich Kinder mit Beeinträchtigungen in die bestehenden Normen und vorgegebenen Strukturen der Schule einfügen, wird mit dem Begriff der Inklusion die Absicht verfolgt, diese so zu verändern, dass Schüler: innen von Anfang an und ohne Anpassungsdruck Teil der Schule sein können, weil Mechanismen des Ausschlusses wegfallen (Clausen, 2023, S. 76). Dabei ist es wichtig, Vorgänge der Ausgrenzung, Stigmatisierung und Benachteiligung zu verhindern, was weitreichende Reformen von festgesetzten Praktiken und Strukturen einschliesst (Simon, 2020, zit. nach ebd., S. 75-76). Inklusive Pädagogik versucht somit Schüler: innen unabhängig ihrer Herkunft, ihren Erfahrungen, ihrer Entwicklungsverläufe und Lernvoraussetzungen gemeinsam zu beschulen und individuelle Entwicklungspotentiale zu entfalten (Feuser, 2017, zit. nach ebd., S. 77). Dies geht jedoch auch damit einher, dass sich einige bisherige Antinomien, mit welchen Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen: innen konfrontiert sind, zuspitzen, so zum Beispiel die Differenzierungsantinomie von Gleichbehandlung und Individualisierung, die Ungewissheitsantinomie von Bildungsversprechen und risikobehafteten Interventionen oder die Subsumtionsantinomie von konkludierenden und fallspezifischen Begründungen (ebd., S. 58 & 65).

Im Rahmen der Inklusionsdebatte stellt sich daher die Frage, welche Kompetenzen gezielt gefördert werden müssen, um der Heterogenität gerecht zu werden. Wagner (2013) definiert dafür die wertorientierte Handlungskompetenz, welche die Wichtigkeit unterstreicht, im schulischen Alltag Entscheidungen mit Bezug auf die Inklusion zu begründen und eine Auseinandersetzung mit moralischen Grundwerten erfordert (S. 25). Sie beinhaltet daher die Kompetenz zur Reflexion des fachlichen Handelns, zur Kooperation im Sinne einer wertschätzenden Kind-Orientierung, zu fachlichem und methodischem Handeln mit Diversitätsbewusstsein sowie zur Analyse der Wahrnehmung, Beobachtung und Interpretation (ebd.). Das Modell der wertorientierten Handlungskompetenz ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Der kompetenztheoretische Bestimmungsansatz geht von differenzierten Aufgabenbeschreibungen aus, für welche Wissen, Fertigkeiten und Engagement benötigt werden (Terhart, 2011, S. 207, zit. nach ebd., S. 53). Professionalität zeichnet sich nach diesem Ansatz dadurch aus, dass Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen: innen die verschiedenen Anforderungen sicher und erfolgreich bewältigen (ebd., S. 55). Helsper (2007) betont jedoch, dass solche Ansätze oft den Unterricht fokussieren und der Erfolg somit am Lernzuwachs der Schüler: innen gemessen wird, die diffusen Sozialbeziehungen zwischen den Akteuren: innen einer Schule jedoch zu wenig Beachtung fänden (zit. nach Clausen, 2023, S. 55).

Der strukturtheoretische Bestimmungsansatz nimmt sich diesen Sozialbeziehungen an, indem er die berufsspezifische Strukturlogik fokussiert, welche unterschiedliche Widersprüchlichkeiten ergeben, mit denen Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen: innen konfrontiert werden (ebd., S. 56). Professionalität wird in diesem Ansatz über die reflektive Haltung und den Umgang mit diesen Antinomien definiert (Terhart, 2011, S. 206, zit. nach Clausen, 2023, S. 61). In inklusiven Lernumgebungen ist dieser Ansatz besonders interessant, da wie bereits in Kapitel 1.2.2 erläutert, die Widersprüchlichkeiten und Paradoxien in einem inklusiven Umfeld zunehmen. Lindmaier (2017) konstatiert, dass eine Neubestimmung der Professionalität schulischer Heilpädagogik unumgänglich ist, in welcher Gemeinsamkeiten und Spezifika in Abgrenzung zur allgemeinen Pädagogik definiert werden müssen, da Inklusion bisweilen ausschliesslich als Querschnittsthema dargestellt werde (zit. nach Clausen, 2023, S. 65). Bisweilen können schulische Heilpädagogen: innen durch diese fehlende Neubestimmung entweder als Experten: innen für Kinder mit Unterstützungsbedarf, im Strukturgefüge der Schule oder gar als überflüssig im Sinne der Aberkennung für die Fachlichkeit gesehen werden (Clausen, 2023, S. 65).

Der berufsbiographische Bestimmungsansatz definiert nach Terhart (2011) weniger die Professionalität an sich, als dass sie diese als weitreichendes Entwicklungsproblem einordnet (zit. nach Clausen, 2023, S. 62). Somit verläuft die Entwicklung beruflicher Kompetenzen prozesshaft und fortwährend, können aber auch aus der Perspektive von Stufen der Persönlichkeitsentwicklung und Phasen beruflicher Abschnitte gesehen werden (ebd., S. 62-63). Dennoch reicht es nicht, als Lehrperson in den unterschiedlichen Phasen Erfahrungen zu sammeln; eine Kompetenzzunahme kann nur erfolgen, wenn diese Erfahrungen auch reflektiert, bewertet und verinnerlicht werden (ebd., S. 64).

Nach einer Synthese dieser drei Bestimmungsansätze und den Ausführungen zu inklusiven Lernumgebungen sind sozioemotionale Kompetenzen [SEC] bedeutsam für erfolgreiches Handeln in unterschiedlichen Aufgabenfeldern, wenn sie den Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen helfen, sich in sämtlichen bildungsrelevanten Gefügen und interaktiven Situationen innerhalb der Schule wertorientiert, anforderungsgerecht und fortwährend kompetenzerweiternd zu bewegen.

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

In den beiden vorhergehenden Unterkapiteln wurde dargelegt, weshalb es wichtig ist, die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen zu verstehen, was unter Kompetenzen im Allgemeinen und unter sozioemotionalen Kompetenzen im Speziellen zu verstehen ist und inwiefern sie im Sinne einer Berufspersonalität, -identität und -konstanz relevant sind.

Nach der fachlichen Einordnung der Thematik soll nun die Fragestellung erläutert werden, mit der sich diese Masterarbeit näher auseinandersetzt. Sie bezieht sich auf das Ziel dieser Arbeit, die sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen in inklusiven Lernumgebungen, wie sie in Kapitel 1.2.2 definiert wurden, ins Zentrum zu rücken, die Notwendigkeit der Förderung systematisch darzulegen und dadurch einen Beitrag zu leisten, die Neugier und Wahrnehmung der Thematik zu erhöhen. Dafür sollen erlern- und verfügbare Kompetenzen und die Kontextualität der inklusionsorientierten, schulischen Umgebung, wie in Kapitel 1.2.1 ausgeführt, mitberücksichtigt werden.

Die Fragestellung wird wie folgt formuliert:

Inwiefern befasst sich die Erforschung von sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog:innen mit Auswirkungen auf die Qualität professionellen Handelns im inklusiven Lernumfeld?

2 Zentrale Begriffe und Konzept

2.1 Entstehungsgeschichte und Rahmenkonzept von CASEL

Nach Lozano-Peña, Sáez-Delgado, López-Angulo und Mella-Norambuena (2021) begann die Forschung um das Konzept der sozial-emotionalen Kompetenz, wie wir es heute von CASEL kennen, ursprünglich im sozialen Bereich, als man den Begriff der «sozialen Intelligenz» als Gegenstück zur kognitiven Intelligenz einführte und zu messen versuchte (S. 4). Nach der behavioristischen Phase geriet die Thematik nochmals in den Fokus durch Guilfords Strukturmodell der Intelligenz, wobei erst 1990 die Idee nicht-kognitiver Fähigkeiten auf den emotionalen Bereich ausgeweitet wurde (ebd., S. 5). 1994 traf sich dann erstmals eine Gruppe aus Lehr:innen, Forsch:innen und Jurist:innen, um zu besprechen, wie sozioemotionale Kompetenzen, akademische Leistungen und die psychische und physische Gesundheit von Kindern erhöht und Verhaltensproblemen und ihren Auswirkungen vorgebeugt werden kann (Weissberg, Durlak, Domitrovich & Gullotta, 2015, S. 5). Daraus entstand CASEL als Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, evidenzbasiertes sozioemotionales Lernen als wesentlicher Bestandteil in die Bildung zu etablieren, das konzeptuelle Rahmenmodell, welches helfen soll, Forschung und Programme rund um die Thematik zu koordinieren und Bildungsziele zu erreichen, sowie die Definition sozioemotionalen Lernens an sich (ebd.). Die erste Definition sozioemotionaler Kompetenzen schlussendlich wurde von Elias et al. (1997) präsentiert und floss mit der Definition von Jennings und Greenberg (2009) in die heutige Konzeptualisierung sozioemotionaler Kompetenzen mit ein (zit. nach Lozano-Peña et al., 2021, S. 5-6).

Einen Überblick über diese Etappen ist folgender Abbildung zu entnehmen:

Abbildung 3: A timeline in the understanding of the evolution of the socioemotional competence concept (Lozano-Peña et al., 2021, S. 5).

Das CASEL Rahmenmodell, wie es heute auf ihrer Homepage präsentiert wird, setzt das sozioemotionale Lernen ins Zentrum, denn wie bereits dargelegt wurde, sind sozioemotionale Kompetenzen, wie alle anderen Kompetenzen auch, erlernbar (Weissberg et al., 2015, S. 7). Im Rahmenmodell werden fünf Kernkompetenzen gelistet, welche bei Schülern: innen und Erwachsenen gefördert werden sollen, um die angestrebten Bildungsziele zu erreichen (ebd.). Dazu gehört die Selbstwahrnehmung (self-awareness), das Selbstmanagement (self-management), das soziale Bewusstsein (social-awareness), die Beziehungsfähigkeit (relationship skills) sowie die Fähigkeit, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen (responsible decision making) (CASEL, 2023). Diese Kernkompetenzen sind auf dem Fundament unterschiedlich weit gefasster Subsysteme zu verstehen, mit denen die Kinder interagieren, so das Klassenzimmer, in dem sozioemotionales Lernen stattfindet und in dem das Klassenklima als wichtiger Faktor gilt, die Schule selbst mit ihrer Kultur, ihren Praktiken und Regeln, die Familien und betreuenden Personen, welche authentische Beziehungen führen sollten sowie die örtliche Gemeinschaft, welche weitere Lernangebote anbieten können (Frey et al., 2022, S. 2). Um eine funktionale Umgebung für alle Beteiligten zu schaffen, müssen sich Erwachsene daher aktiv in diesen Systemen engagieren (Schonert-Reichl et al., 2015, S. 413).

Die genannten Bereiche wurden von CASEL als Rahmenkonzept graphisch modelliert, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 4: The CASEL-Wheel of social and emotional learning (CASEL, 2023).

Die Kompetenzbereiche, auch Kernkompetenzen genannt, welches es auch für Erwachsene zu fördern gilt, werden im nachfolgenden Kapitel näher erläutert, da ihre Konzeptualisierung zentral für das Verständnis der Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrern: innen und schulischen Heilpädagogen: innen im inklusiven Lernumfeld ist.

2.2 Die Kernkompetenzen nach CASEL

2.2.1 Selbstwahrnehmung (self-awareness)

Nach CASEL (2023) versteht man unter «self-awareness» (Selbstwahrnehmung) sinngemäss die Fähigkeit, sich selbst, inklusiv eigener Gefühle, Gedanken und Werte zu verstehen und wie man das Verhalten situativ beeinflusst. Der Begriff inkludiert somit auch die Fähigkeit, die eigenen Stärken und Grenzen selbstbewusst und zielstrebig zu erkennen (ebd.). Diesem Kompetenzbereich sind weitere Schlagworte zugeordnet, so zum Beispiel auch das eigene Identitätsbewusstsein, Integrität, die Reflexion von Vorurteilen, Selbstwirksamkeitsgefühle, eine Wachstumsmentalität und die eigenen Interessen, um nur einige davon zu nennen (ebd.)

Das Konstrukt der Selbstwahrnehmung wird von McKown (2015) als komplex und schwierig messbar umschrieben, da es per Definition nur über das Individuum selbst zu erfragen ist, wodurch Messungen oft Verzerrungen der sozialen Erwünschtheit oder der momentanen Befindlichkeit unterliegen (S. 323). Es entstand unter anderem aus Forschungen zu verwandten Konzepten wie der Selbstwirksamkeit, dem Selbstbild, dem Selbstwert und bezüglich des Selbstkonzepts und der nonverbalen Kohärenz (ebd., S. 324).

Eurich (2018) stellte in einer Untersuchung fest, dass sich 95% der Befragten eine hohe Ausprägung dieser Kompetenz zuschrieben, welche sich in der Analyse jedoch nicht einmal bei 15% bestätigen liess (zit. nach Frey et al., 2022, S. 70). Daraus schloss sie, dass fast jeder von uns «blinde Flecken» hat und die Selbstwahrnehmung sowohl nach innen als auch nach aussen gerichtet sein kann, sprich von

Bedeutung ist nicht nur, wie gut sich ein Mensch kennt, sondern auch, wie gut er versteht, wie er von anderen wahrgenommen wird (ebd.). Als kompetent wird somit eine Person betrachtet, die sowohl internal als auch external über eine gute Selbstwahrnehmung verfügt, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist:

	Low external self-awareness	High external self-awareness
High internal self-awareness	<p>INTROSPECTORS</p> <p>They're clear on who they are but don't challenge their own views or search for blind spots by getting feedback from others. This can harm their relationships and limit their success.</p>	<p>AWARE</p> <p>They know who they are, what they want to accomplish, and seek out and value others' opinions. This is where leaders begin to fully realize the true benefits of self-awareness.</p>
Low internal self-awareness	<p>SEEKERS</p> <p>They don't yet know who they are, what they stand for, or how their teams see them. As a result, they might feel stuck or frustrated with their performance and relationships.</p>	<p>PLEASERS</p> <p>They can be so focused on appearing a certain way to others that they could be overlooking what matters to them. Over time, they tend to make choices that aren't in service of their own success and fulfillment.</p>

Abbildung 5: Four Self-Awareness Archetypes (Eurich, 2018, zit. nach Frey et al., 2022, S. 71).

Diesbezüglich gilt es zudem anzumerken, dass nach Hecht und Shin (2015) intrapersonale Kompetenzen, zu denen auch die Selbstwahrnehmung gehört, in individualistischeren Kulturen, wie hier in der Schweiz oder in Amerika, tendenziell stärker ausgeprägt und auch gefragt sind als in kollektivistischen Kulturen, in denen eher interpersonale Kompetenzen stärker gewichtet werden (S. 52). Nichtsdestotrotz ist ein gewisses Mass an Selbstwahrnehmung der Grundpfeiler des sozio-emotionalen Lernens (Day Correa, 2023, S. 17; Turner, 2024, S. 43). Nur wenn wir uns selbst gewahr sind und mit, statt gegen unsere Emotionen arbeiten, können wir uns auch selbst regulieren, soziales Bewusstsein nutzen, positive Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten und gute Entscheidungen treffen (Martinez Perez, 2020, S. 83; Tuner, 2024, S. 44).

2.2.2 Selbstmanagement (self-management)

Unter «self-management» (Selbstmanagement) versteht CASEL (2023) sinngemäss, die Fähigkeit, eigene Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen situationsspezifisch adäquat zu steuern und zielorientiert zu beeinflussen, das heisst, dazu gehört auch der Umgang mit Stress, die Motivation, die Impulskontrolle und ein gewisses Mass an Selbstständigkeit, um Ziele zu erreichen. Auch dieser Kernkompetenz sind weitere Schlagworte zugeordnet, welche die Kompetenz näher umschreiben, so zum Beispiel auch die Planungs- und Organisationsfähigkeit, den Mut zur Initiative, die Eigenmotivation oder die Fähigkeit, persönliche und kollektive Ziele zu setzen, um nur einige zu nennen (ebd.).

Forschungen rund um das Selbstmanagement wurden stark durch die Konzepte der Selbst- und Emotionsregulation beeinflusst (McKown, 2015, S. 324). Nach Frey et al. (2022) ist das Selbstmanagement kein rein interner Prozess, sondern der Treibstoff, der dafür sorgt, dass der Umgang mit dem eigenen

Erleben und die Interaktion mit anderen, beeinflusst durch die Art, wie wir dieses Erleben verarbeiten und regulieren, funktioniert (S. 71).

2.2.3 Soziales Bewusstsein (social awareness)

«Social awareness», von der Autorin als soziales Bewusstsein übersetzt, ist nach CASEL (2023) sinngemäss die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur Empathie, auch für Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, persönlichen oder sozialen Hintergründen, das heisst, dazu gehört auch Mitgefühl für andere zu empfinden, adäquate Verhaltensnormen zu verstehen und Hilfsbedarfe oder Unterstützung zu erkennen. Diesem Bereich sind weitere Schlagworte zugeordnet, so zum Beispiel die Stärkenorientierung und -wahrnehmung, die Fähigkeit Betroffenheit und Dankbarkeit zu zeigen und systemische Einflüsse hinterfragen zu können (ebd.).

Beeinflusst wurde das Konzept des sozialen Bewusstseins hauptsächlich durch die Forschung zur Wahrnehmung von Emotionen, beispielsweise zur affektiven, sozialen Kompetenz von Halberstadt et al. (2001), zur nonverbalen Kommunikation von Nowicki und Duke (1994) und zur Theorie der sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge (1996) sowie durch die Forschungen zur Perspektivenübernahme, beispielsweise durch Erkenntnisse zur sozialen Perspektivenübernahme von Selman (1980) und zur Theory of Mind von Flavell (1999) (zit. nach McKown, 2015, S. 325-326). Das soziale Bewusstsein ist zudem in kollektivistischen Kulturen stärker gefragt und ausgeprägt (Hecht & Shin, 2015, S. 52).

2.2.4 Beziehungsfähigkeit (relationship skills)

Unter «relationship skills» (Beziehungsfähigkeit) versteht CASEL (2023) sinngemäss die Fähigkeit, gesunde und unterstützende Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten und sich in Interaktionen mit Personen oder Gruppen gut zurechtzufinden. Dazu gehört auch die Fähigkeit, klar zu kommunizieren, aktiv zuzuhören, zu kooperieren, gemeinsam Lösungen zu finden, Konflikte konstruktiv zu verhandeln, sich in Situationen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Anforderungen und Möglichkeiten zurechtzufinden, Führung zu übernehmen und bei Bedarf Hilfe zu suchen oder anzubieten (ebd.). Diesem Kompetenzbereich können somit Schlagworte zugeordnet werden wie Kulturbewusstsein, Führungsqualitäten, sich für Rechte einsetzen oder auch Widerstand gegen destruktives Verhalten bieten zu können, um nur einige zu nennen (ebd.).

Das Konzept der Beziehungsfähigkeit entstand nach McKown (2015) unter anderem aus Forschungen aus dem Bereich des Problemlösens, bezüglich sozialer Fähigkeiten (bspw. der Teamfähigkeit), der sozialen Informationsverarbeitung und des Konfliktlösens (S. 324). Difazio und Roeser (2022) bezeichnen die Beziehungsfähigkeit als Nährboden, auf dem sozioemotionalen Lernen wachsen kann und auf dem wir mit anderen Menschen interagieren können (S. 83).

2.2.5 Verantwortungsvolles Entscheiden (responsible decision making)

Unter «responsible decision making», von der Autorin mit verantwortungsvollem Entscheiden übersetzt, versteht CASEL (2023) die Fähigkeit, fürsorgliche und sinnvolle Entscheidungen in verschiedenen

Situationen, in sozialen Interaktionen und bezüglich persönlicher Verhaltensweisen zu treffen, wozu auch ein ethisches und sicherheitsbewusstes Abwägen von Nutzen und Risiken für das persönliche und soziale Wohlbefinden gehört. Diesem Kompetenzbereich werden Stichworte zugeordnet wie Neugier und Aufgeschlossenheit, überlegtes Urteilen, die Antizipation von Konsequenzen, das kritische Denken oder das Rollenbewusstsein, in dem man handelt, um nur einige zu nennen (ebd.).

Konzeptuell kann das verantwortungsvolle Entscheiden vor allem verwandten Konstrukten wie dem sozialen Problemlösen sowie der moralischen Entwicklung und Sozialisation zugeordnet werden (McKown, 2015, S. 324). Eine wichtige theoretische und empirische Grundlage für die Messung dieses Konstrukt ist der von Crick und Dodge (1996) beschriebene Ansatz der sozialen Informationsverarbeitung, welcher auf die kognitiven Prozesse fokussiert, um Handlungsalternativen auszuwählen und zu bewerten (zit. nach ebd., S. 327). Verantwortungsvoll kann dabei heissen, konstruktiv mit entmenslichenden Vorurteilen und Verhaltensweisen umzugehen, wie es das Nebraska Department of Education (2008) ausformuliert (zit. nach Schonert-Reichl et al., 2015, S. 414). Es kann aber ebenso bedeuten, verantwortungsvolle Entscheidungen bezüglich unserer eigenen Gesundheit, dem Erledigen von Aufgaben oder dem Setzen von Zielen zu treffen. Day Correa (2023) betont, dass der Schlüssel, um gute Entscheidungen zu treffen, darin liegt, sich Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen und Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten (S. 293).

War «Self-Awareness» die basale Grundlage, um weitere sozioemotionale Kompetenzen entwickeln zu können, so muss das verantwortungsvolle Entscheiden als Sammelfass angesehen werden, in welchem alle Kompetenzbereiche zusammenlaufen. Nach Difazio und Roeser (2022) sind unsere Gefühle und Gedanken massgeblich daran beteiligt, wie wir Entscheidungen fällen, weshalb wir sie wahrnehmen und einen Umgang damit finden müssen (S. 95). Die Konsequenzen aus unterschiedlichen Perspektiven können erst abgeschätzt werden, wenn ein Bewusstsein für die Umwelt besteht und dafür, wie Entscheidungen unterschiedliche Beziehungen beeinflussen (ebd.).

Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, modelliert Turner (2024) die unterschiedlichen Kernkompetenzen gar als Pyramide, bei der das verantwortungsvolle Entscheiden die Spitze bildet und eine Art Synthese aller anderen Kompetenzbereiche darstellt:

Abbildung 6: Building up our SEL Skills (Turner, 2024, S. 44).

3 Forschungsmethodik

3.1 Systematische Literaturanalyse

Die hier vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen. Dafür soll der theoretisch und empirische Forschungsstand anhand einer systematischen Literaturanalyse (engl. Systematic Literature Review [SLR]) genauer untersucht werden.

Eine solche systematische Analyse, welche datengestützt und regelgeleitet erfolgt, gewährleistet grösstmögliche Transparenz in der Recherche von umfassender Literatur und anschliessender Analyse (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 10). Damit können alle relevanten, hochwertigen Forschungen rund um die genannte Forschungsfrage identifiziert, ausgewertet, interpretiert und resümiert werden (ebd., S. 14). Auch wenn dadurch angestrebt wird, möglichst objektiv den Wissensbestand zu erfassen, muss angemerkt werden, dass bereits bei der Formulierung der Forschungsfrage Vorstellungen und Annahmen der Autorin miteinfließen und Entscheidungen zu einem gewissen Grad auch intuitiv-logisch gefällt werden (ebd., S. 15). Das hierfür benötigte Vorwissen wurde im Rahmen des Masters für schulische Heilpädagogik an der HfH erarbeitet. Die SLR wird zur Beantwortung der Fragestellung als geeignetes Design betrachtet, da damit Zusammenhänge zweier Variablen (sozioemotionale Kompetenzen und professionelle Qualität), bezüglich einer akademisch orientierten Fragestellung aufgedeckt werden können (ebd., S. 24). Diese Arbeit bietet damit einen Mehrwert zur bestehenden Literatur, indem sie die Lehrperson oder die heilpädagogische Fachkraft aus unterschiedlichen Perspektiven ins Zentrum rückt, Forschungslücken identifiziert, die Relevanz notwendiger weiterer Forschung unterstreicht und den aktuellen Wissenstand in Bezug auf die genannte Forschungsfrage zusammenfasst (ebd., S. 25 & 79). Wie häufig bei einer SLR wird ein Mixed-Methods-Review durchgeführt, das Variationen der Primärliteratur bezüglich Forschungsfragen, -designs und -methoden bzw. eine datengestützte, personelle, theoretische und methodische Triangulation zulässt (ebd., S. 31 & 102).

Die Formulierung der, in Kapitel 1.3 genannten Review-Frage, ist für die SLR von grosser Bedeutung, da sie unter anderem auch über die relevanten Keywords entscheidet (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 27). Eine Herausforderung diesbezüglich ist die Bestimmung der thematischen Breite: ein zu enger Fokus bringt die Gefahr mit sich, relevante Literatur zu vernachlässigen, ein zu offener Zugang jedoch, würde die zeitlichen Ressourcen und den Umfang dieser Arbeit sprengen (ebd., S. 11). Aus diesem Grund wird, wie von Wetterich und Plänitz (2021) vorgeschlagen, eine mittlere Breite gewählt, wobei die Variable der sozioemotionalen Kompetenz eher eng, die Variable der Qualität des professionellen Handelns jedoch eher weit gefasst wird (S. 11). Während ersteres sicherstellen soll, dass mehr oder weniger ein gemeinsames konzeptionelles Verständnis sozioemotionaler Kompetenzen, wie durch das Framework von CASEL (2023) vorgeschlagen, der Primärliteratur zugrunde liegt, dient die Offenheit in der Definition der zweiten Variable dazu, vielfältige und auch unerwartete Bedeutungsdimensionen zu erforschen.

Für die Untersuchung der Frage, inwiefern sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen die Qualität professionellen Handelns auf unterschiedliche Bereiche beeinflussen, wird in der hier vorliegenden Arbeit ein theoretischer und ein empirischer Zugang gewählt. Wetterich und Plänitz (2021) betonen, dass eher theoretisch ausgerichtete Beiträge, auch wenn sie

nicht kürzlich publiziert wurden, von hoher Relevanz sein können (S. 40). So bietet sich eine SLR auch an, um Theorien zu prüfen, aufzustellen, die Relevanz eines Themas zu unterstreichen, Schwächen aufzudecken, Ergebnisse einzuordnen und eine Analyse zu strukturieren (ebd., S. 80).

3.2 Recherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus

Für die genaue Analyse der wissenschaftlichen Forschung sollen nur Bücher und wissenschaftliche Publikationen hinzugezogen werden, welche die Fragestellung inhaltlich beantworten können (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 34).

Für den eher übergeordneten, theoretischen Zugang werden, aus praktikablen Gründen, Bücher auf Orell Füssli gesucht, welche bereits im Titel oder im Inhaltsverzeichnis die englischen und deutschen Begriffe, Begriffsfragmente und Abkürzungen soci*/sozi*/SEL/SEC, emotio*/SEL/SEC, teach*/educat*/Lehr* und competenc*/Kompetenz/skills/lernen/learn* beinhalten. Dabei handelt es sich subjektiv-logisch um relevante Synonyme, wobei die Begriffsfragmente, wie von Wetterich und Plänitz (2021) vorgeschlagen, inklusiv gegenüber Variationen in der Schreibweise sind (S. 50). Der Fokus wird somit auf die erste Variable der Forschungsfrage, der sozioemotionalen Kompetenz, gelegt, welche die systematische Literaturrecherche theoretisch rahmen soll. Die Kombination der Begrifflichkeiten erfolgt händisch anhand der nachfolgenden Suchstrategie, bei der jeder Begriff einer Kategorie (Soziales, Emotionales, Lehrkraft, Kompetenz) mit jedem Begriff der anderen Kategorien verknüpft wird:

Abbildung 7: Begriffe, Begriffsfragmente und Abkürzungen, welche in die Recherche von Büchern mit einfließen (Eigene Darstellung).

Die Suche erfolgt am 15. September 2023. Ausgeschlossen werden neben Büchern, welche sich doch nicht auf Lehrkräfte beziehen, lediglich zwei Titel: einmal ein Buch, welches sich sozioemotionalen Kompetenzen von Yoga-Lehrern: innen annimmt und einmal ein Buch, welches spezifisch Englischlehrer: innen in der Erwachsenenbildung fokussiert. Der Ausschluss erfolgt, um den theoretischen Rahmen möglichst generell und schulspezifisch zu halten. Der daraus gewonnene Fundus wird in Kapitel 4.1.1 näher besprochen.

Im Gegensatz zur Grundlagenliteratur-Suche, bei der der Fokus auf die Verbindung sozialer und emotionaler Kompetenzen gelegt wird, rückt beim empirischen Zugang die Bedeutung für die professionelle Qualität ins Zentrum. Wetterich und Plänitz (2021) plädieren für die Zuhilfenahme einer Online-

Datenbank, da dadurch eine bereichsspezifische und hohe Abdeckung zu Forschungsthemen gesichert wird und Volltexte über Institutionen, wie die HfH, direkt zugänglich sind (S. 45-46). Für den empirischen Zugang wird am 3. Januar 2024 eine Datenbanksuche beim «Education Resources Information Center» [ERIC] (<https://eric.ed.gov>) lanciert. Diese Online-Bibliothek hat sich auf die Bildungsforschung und Bildungsinformationen spezialisiert, weshalb sie für geeignet erachtet wird (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 46).

Nachfolgend sind die Suchstichworte, welche auf gleiche Weise, wie von oben genannten Autoren vorgeschlagen, anhand den booleschen Operatoren AND und OR sinnvoll verknüpft werden, gelistet (ebd., S. 50). Die Variationen des zweiten Stichwortclusters werden eingeschränkt, um genauere Ergebnisse zu erhalten und beinhalten wiederum sowohl Lehrpersonen als auch schulische Heilpädagog: innen. Durch die automatische Übersetzungsfunktion von ERIC kann zudem eine rein englischsprachige Suchanfrage erfolgen, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 8: Begriffe, Begriffsfragmente und Abkürzungen, welche in die empirische Recherche von Forschungspublikationen mit einfließen (Eigene Darstellung).

Torgerson (2003) plädiert dafür, Inklusions- und Exklusionskriterien a priori festzulegen und stringent und transparent auszuwählen (zit. nach ebd., S. 32). Folgende Einschränkungen werden für die Recherche gemacht:

- Zeitliche Einschränkungen: es wird nur nach Publikationen ab 1997, der Gründung von CASEL, gesucht. Nach Petticrew und Roberts (2006) ist es sinnvoll eine grosse Zeitspanne zuzulassen, da frühe Publikationen ebenso von hoher Relevanz sein können, welche sonst verfehlt werden würden und Veränderungen und Konsistenzen von Effekten über die Zeit dadurch mitdokumentiert werden können (zit. nach ebd., S. 40). Die Begrenzung auf die Gründung von CASEL wird damit begründet, dass ein mehr oder weniger einheitliches konzeptuelles Verständnis sozialer und emotionaler Kompetenzen angestrebt wird, welches sich, wie in Kapitel 2.1 aufgezeigt, über die Zeit verändert hat.
- Verfügbarkeit: Eine weitere Einschränkung betrifft die Verfügbarkeit von Volltexten. Nach Wetterich und Plänitz (2021) ist die Bewertung einer Studie oder eines Artikels möglicherweise unzureichend zu bewerkstelligen, wenn Volltexte fehlen, wobei eine separate Anschaffung sehr kostspielig sein kann (S. 106). Die Suche nach Titeln, für welche Volltexte im Rahmen des Lizenzvertrags für die HfH verfügbar sind, erfolgt somit aus ökonomischen Gründen. Titel, für welche über einen anderen Weg Volltexte gratis erhältlich sind, werden wieder eingeschlossen.

- Rubriken: Die Stichwortsuche erfolgt anhand der Titel. Wetterich und Plänitz (2021) halten dies für problematisch, da die Titel einer Studie nicht den eigentlichen Ergebnissen der Forschung entsprechen müssen (S. 15). Bei einer Pilotsuche wurde jedoch deutlich, dass sich die forschungsspezifische Treffgenauigkeit durch diese Einschränkung erheblich erhöht, was in einem Feld, das von Publikationen bezüglich des sozioemotionalen Lernens von Schülern: innen überflutet ist, von zentraler Bedeutung ist, um den Aufwand überschaubar zu halten. Diese Problematik kann zudem nicht durch einen begrifflichen Ausschluss behoben werden, da durchaus auch Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften und schulischen Heilpädagogen: innen auf die unterrichteten Kinder von Interesse sind. So lässt sich die genannte Einschränkung mit einer gewissen Toleranz für das Risiko, relevante Studien auszulassen, der Einschätzung, dass der dadurch entstehende Wissensverlust zu rechtfertigen ist, sowie mit ökonomischen Argumenten, rechtfertigen (ebd., S. 49). Zudem soll der Fokus auf Studien liegen, die sich explizit mit der Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen beschäftigen.

Wie von Moheri et al. (2009) vorgeschlagen, erfolgt nach dieser Phase der Datenbanksuche (identification) die Phase der Überprüfung (screening) und Bewertung (eligibility), je nach zugrundeliegender Methodik, um zur finalen Sammlung der Artikel (included) zu gelangen (zit. nach Wetterich & Plänitz, 2021, S. 95). Somit werden Duplikate entfernt und die Titel und Zusammenfassungen näher gesichtet, wobei Artikel aufgrund folgender Exklusionskriterien, sofern sie diesbezüglich eindeutig sind, entfernt werden:

- Die Veröffentlichung betrifft nicht die Kompetenzen von Lehrern: innen und Heilpädagogen: innen
- Die Veröffentlichung betrifft fachliche oder digitale Kompetenzen
- Die Veröffentlichung fokussiert nicht Bedeutungszusammenhänge für die Professionalisierung

In der anschließenden Phase werden die restlichen Publikationen noch genauer in Bezug auf den Volltext gesichtet und bewertet. Wiederum werden die oben genannten Exklusionskriterien angewandt, wobei diesbezüglich keine Artikel ausgeschlossen werden müssen.

Eine Übersicht soll den Lesern: innen mit der nachfolgenden Darstellung gegeben werden:

Abbildung 9: Flow Chart zur Darlegung der Arbeitsschritte der Datenbanksuche (Eigene Darstellung, in Anlehnung an Moheri et al., 2009, zit. nach Wetterich & Plänitz, 2021, S. 95).

3.3 Methodik der Analyse

Der gesamte Literaturfundus wird händisch auf Zusammenhänge zwischen sozioemotionalen Kompetenzen und Auswirkungen auf die Profession von Lehrern: innen und schulischen Heilpädagogen: innen, untersucht. Als konkrete methodische Herangehensweise dient die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003), wobei als Verfahren der Wahl die Zusammenfassung gewählt wird, bei dem die Textabschnitte paraphrasiert werden, eine Generalisierung auf ein gewünschtes Abstraktionsniveau erfolgt und das Datenmaterial bezüglich gleicher und ähnlicher Bedeutungen reduziert wird (zit. nach Wetterich & Plänitz, 2021, S. 83). Anhand der Codierungen ähnlicher Bedeutungszusammenhänge wird zudem ein Modell entworfen, welches die vielfältigen Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen der beiden analysierten Berufsgruppen auf die professionelle Qualität inklusiver Lernumgebungen prägnant zusammenfasst und visualisiert (vgl. Kap. 4.2.4).

3.4 Methodenkritik

Methodisch gibt es eine Reihe von Entscheidungen, die teilweise theoriegeleitet, teilweise aber auch intuitiv-logisch getroffen werden.

Für die Suche nach Grundlagenliteratur beschränkt sich die Autorin auf eine Suche bei Orell Füssli, einem Verlag, welcher auch englischsprachige Literatur vertreibt, sich jedoch nicht auf diese spezialisiert hat. Somit berücksichtigt Orell Füssli Bücher von auserwählten Verlagen, zu welchen eine geschäftliche Beziehung besteht; Bücher von anderen Verlagen können dadurch jedoch nicht berücksichtigt werden. Die Suchstichworte wird nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt, entsprechen aber letztendlich nur einem Ausschnitt dessen, was sozioemotionale Kompetenzen alles beinhalten, denn in die Suche werden, begründet durch die Absicht, Grundlagenliteratur im Sinne einer gemeinsamen Konzeptualisierung zur Thematik zu finden, weder die Kernkompetenzen noch die erweiterten Schlagworte, wie sie in Kapitel 2.1 ausgeführt sind, inkludiert. Bücher, welche sich spezifisch auf enger definierte (bspw. Selbstregulation), anders benannte (bspw. kulturelle Kompetenz) oder lediglich auf die sozialen oder emotionalen Aspekte (bspw. emotionale Intelligenz) beziehen, fließen somit ebenfalls nicht in den Literaturfundus mit ein. Obwohl zudem Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen: innen in der Suche durch die verkürzten Bezeichnungen *teach*/educat*/Lehr*/pädagog** inkludiert sind, wird Literatur zu Yogalehrern: innen und Pädagogen: innen in der Erwachsenenbildung ausgeschlossen, ohne dass die spezifischen Berufsgruppen a priori definiert sind.

Für die Suche nach empirischen Studien beschränkt sich die Autorin auf eine Suche bei ERIC; eine auf Bildung spezialisierte Online-Bibliothek. Die Inklusion inter- oder extradisziplinärer Beiträge, beispielsweise aus der Medizin, der Psychologie oder den Politikwissenschaften, ist somit nicht gesichert. Andere Bibliotheken und Suchmaschinen, auch solche die sich ebenfalls auf die Bildung spezialisiert haben, würden möglicherweise zu einem veränderten Literaturfundus führen. Während für die Stichwortauswahl dieselben Kritikpunkte angefügt werden können, wie bei der Suche nach Grundlagenliteratur, ist hier insbesondere der Entscheid, lediglich anhand der Titel zu suchen, kritikwürdig – ein Entscheid, der aus ökonomischen Gründen gefällt wird. Möglicherweise können damit Studien mit wenig prägnantem oder plakativem Titel nicht ausgewählt werden.

Zuletzt muss erwähnt werden, dass der Entscheid über den Ein- und Ausschluss der Literatur nur von der Autorin gefällt werden kann. Um die Objektivität in der Auswahl zu erhöhen, wäre ein kooperativ-reflexives Vorgehen zu bevorzugen und würde möglicherweise ebenfalls die Auswahl der Literatur noch leicht verändern.

4 Ergebnisse

4.1 Thematische Schwerpunkte

Nachfolgend wird die gefundene Literatur kurz zusammengefasst und dargelegt, inwiefern sie sich mit der Forschungsfrage auseinandersetzt.

4.1.1 Grundlagenliteratur

4.1.1.1 Modular aufgebaute Literatur zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen

«Embracing Adult SEL» von Turner (2024) ist ein Leitfaden, der sich damit befasst, wie Erwachsene sozioemotionales Lernen in ihr eigenes Leben integrieren können. Als erfahrene Grundschullehrerin, welche sich leidenschaftlich für die Implementierung von SEL engagiert, hebt sie praxisnah heraus, inwiefern SEL in der Entwicklung der Professionalität helfen kann. Nach einer Einführung zum Verständnis des Konzepts und proaktiven, reaktiven und reflexiven Praktiken, führt sie die Leser: innen durch eine Art Tagebuch, in der Kapitel für Kapitel die fünf Kernkompetenzen von CASEL besprochen und durch Online-Übungen unterstützt werden. Das letzte Kapitel befasst sich explizit mit Veränderungspotentialen und -voraussetzungen in Bezug auf SEL bei Erwachsenen.

Auch «SEL for Teachers» von Day Correa (2023) ist ein, aus praxisnaher Sicht einer Pädagogin und SEL-Beraterin geschriebener Leitfaden zur Förderung sozioemotionalen Lernens für Lehrpersonen. Die Bedeutung sozioemotionalen Lernens wird vor allem im Einführungskapitel hervorgehoben. Danach werden die fünf Kernkompetenzen von CASEL behandelt und Übungen, hier auch im Rahmen eines Gruppenlernens, besprochen. Das letzte Kapitel befasst sich mit dem Thema Dankbarkeit und Wertschätzung.

«Social-Emotional Learning Starts With Us» von Difazio und Roeser (2022) befasst sich ebenfalls nach einer Einführung mit den fünf Kernkompetenzen nach CASEL, fügt ein Kapitel an, in der es um das Thema Mindfulness geht und schliesst mit verschiedenen Ideen für Aktivitäten rund um das sozioemotionale Lernen von Kindern ab. Die Autorinnen sind sowohl in der Bildung als auch im Bereich der Forschung tätig. Mit Ausnahme des letzten Kapitels befasst sich jedes Modul mit den SEC von Lehrpersonen. Danach wird die Implementierung im Klassenzimmer thematisiert. Die Bedeutung von sozioemotionalen Lehrer: innen-Kompetenzen werden sowohl in der Einführung als auch kapitelweise besprochen.

«The Social-Emotional Learning Playbook» von Frey et al. (2022) befasst sich mit der Verbindung von sozioemotionalem und akademischem Lernen von Kindern und hebt heraus, welche Rolle Lehrpersonen bei der Implementierung von Programmen spielen. Das Buch stützt sich ebenfalls auf das Rahmenmodell von CASEL und befasst sich in den einzelnen Modulen, die es im Klassenzimmer umzusetzen gilt, mit dem Aufbau von Resilienz, prosozialen Fähigkeiten, mit der Emotionsregulierung, mit Kommunikation und Vertrauen in Beziehungen, mit individueller und kollektiver Wirksamkeit sowie mit dem Thema Fürsorge. Dabei beginnt jedes Kapitel mit dem «Selbst», welches die Bedeutung des sozioemotionalen Lernens von Lehrpersonen hervorhebt.

4.1.1.2 Grundlagenliteratur mit theoretischem Schwerpunkt

In «Teaching with The HEART in Mind» von Martinez Perez (2020) wird das CASEL-Konzept insbesondere auf das Lehren im Klassenzimmer angewandt. Es handelt sich eher um eine bildungstheoretische Auseinandersetzung mit der Thematik. Im ersten Teil des Buches geht es um die Verknüpfung von sozialem, emotionalem und akademischem Lernen für Schüler: innen. Im zweiten Teil geht es um den sozioemotional bewussten Unterricht. Im dritten Teil geht es explizit um die sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen. Die fünf Kernkompetenzen werden zu «Honor your emotions», «elect your responses», «apply empathy», «reignite your relationships» und «transform with purpose» verkürzt, deren Anfangsbuchstaben das Akronym HEART ergeben. Im letzten Teil findet eine Synthese des sozioemotionalen Lernens von Schülern: innen, dem sozioemotional bewussten Unterricht und dem sozioemotionalen Lehren statt. Dabei werden Bedeutungszusammenhänge explizit angesprochen.

Das «Handbook of Social And Emotional Learning», ein Sammelband, herausgegeben von Durlak, Domitrovich, Weissberg und Gullotta (2015), ist kein Werk, dass sich schwerpunktmässig mit Lehrer: innen-Kompetenzen auseinandersetzt, sondern ein Grundlagenbuch, welches sich explizit mit der Erforschung des Rahmenmodells von CASEL beschäftigt. Im ersten Teil des Buches geht es um die theoretischen Grundlagen des Konzepts, welches aus unterschiedlichen Forschungsbereichen beleuchtet wird. Im zweiten Teil werden evidenzbasierte Programme für Schüler: innen besprochen. Im dritten Teil geht es um die Operationalisierung und Messung des Konstrukts. Das vierte und letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Wunsch einer Ausdehnung des Konzepts auf die Praxis und Politik. Dabei werden in Kapitel 27 und 28 auch die sozioemotionalen Kompetenzen von angehenden und bereits praktizierenden Lehrpersonen thematisiert und dabei auch Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf unterschiedliche schulische Akteure hervorgehoben.

In «Teaching with a Social, Emotional and Cultural Lens» von Markowitz und Bouffard (2021) wird ein eigenes theoretisches Rahmenmodell für das sozioemotionale und kulturell bewusste Unterrichten vorgestellt, da für die Implementierung von SEL nicht nur sozioemotionale Kompetenzen benötigt werden, sondern auch Fach- und Methodenkompetenzen, welche Emotionen, soziale Interaktionen und kulturelle Heterogenität im Unterricht berücksichtigen. Diese Ankerkompetenzen sind «Förderung der Selbstreflexion», «Förderung der Wachstumsmentalität», «Ausdauer kultivieren», «vertrauensvolle Beziehungen aufbauen», «Gemeinschaft schaffen», «Förderung von Zusammenarbeit» und «Konstruktives Reagieren auf Diversität». Neben Bedeutungszusammenhängen in Bezug auf die Implementierung und den Unterricht, für welches das Rahmenmodell vornehmlich geschaffen wurde, werden auch Bedeutungszusammenhänge für das Befinden von Lehrpersonen in Kapitel 2 und für die gesamte Schule in Kapitel 5 thematisiert.

4.1.2 Empirische Studien

4.1.2.1 Literaturanalysen

Der Artikel «Social Emotional Learning in Schools: The Importance of Educator Competence» von Gimbert, Miller, Herman, Breedlove und Morina (2023) gibt einen systematischen Literaturüberblick zur Bedeutung der SEC von Pädagogen: innen in Schulen. Dabei werden die einzelnen Kernkompetenzen

von CASEL, den durch die SLR eruierten Themen, zugeordnet. Diese betreffen insbesondere die Modellierung sozioemotionalen Lernens, das Schaffen lernförderlicher und gerechter Umgebungen, sowie die Kooperation mit Arbeitskollegen: innen (ebd., S. 11, 14, 17, 19 & 22). Zusätzlich wird die Bedeutung für das Selbstvertrauen und zur Prävention von Burnout hervorgehoben (ebd., S. 11 & 14).

«What About Me? The Importance of Teacher Social and Emotional Learning and Well-being in the Classroom» von Lee et al. (2023) befasst sich literarisch, jedoch nicht systematisch, mit dem Thema Stress und Burnout von schulischen Heilpädagogen: innen, welche mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten. SEC von schulischen Heilpädagogen: innen werden dabei als zentral für soziale Unterstützungsnetzwerke, das Empowerment und die Selbstwirksamkeit herausgearbeitet, was sich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt (ebd., S. 56-59).

Der Artikel «Why Educators Should Care About Social and Emotional Learning?» von Lubit und Lubit (2019) ist ebenfalls eine literarische, nicht systematische Auseinandersetzung mit dem sozioemotionalen Lernen. Neben zahlreichen Themen, welche die Vorteile von SEL für Kinder hervorheben, werden auch einige wenige Aspekte behandelt, welche sich auf die SEC von Lehrpersonen beziehen. Bedeutungszusammenhänge diesbezüglich beziehen sich auf das Modellieren von sozioemotionalem Lernen und die Schaffung von sicheren Lernumgebungen (ebd., S. 25-29).

«Teaching with Acceptance and Commitment: Building Teachers' Social-Emotional Competencies for Teaching Effectiveness» von Smith und Whitley (2023) befasst sich mit einem Konzept, welches Elemente von Achtsamkeit und pädagogischen Praktiken für die Professionalisierung von Lehrpersonen vereint. Literarisch, jedoch nicht systematisch, wird das Konzept beschrieben. Bedeutungszusammenhänge sozioemotionaler Kompetenzen werden in Bezug auf Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehungen und in Bezug auf das Wohlbefinden der Lehrperson thematisiert (ebd., S. 94-96).

«Prioritizing Teachers: Importance of Self-Care and Adult Social and Emotional Competencies» von Manian, Belfield und Berger (2021) befasst sich mit der Fähigkeit der Selbstfürsorge und anderen sozioemotionalen Kompetenzen im Zusammenhang mit traumabezogenen Ansätzen im Unterricht, macht auf Desiderate in der Ausbildung von Fachkräften aufmerksam und nennt wichtige Faktoren, die es zukünftig zu berücksichtigen gilt. Der Bericht befasst sich insbesondere mit Bedeutungszusammenhängen auf die Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehung sowie auf die traumasensible Unterrichtsqualität und -gestaltung (ebd., S. 3).

«The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes» von P. A. Jennings und Greenberg (2009) befasst sich mit prosozialen Klassenzimmern und wie solche mit sozioemotionalen Kompetenzen zusammenhängen. Dabei werden Bedeutungszusammenhänge für das Stresserleben von Lehrpersonen und Burnout-Erkrankungen, für das Classroommanagement und das Klassenklima sowie für das Verhalten und die Befindlichkeit von Schülern: innen dargelegt (ebd., S. 494-510). Sie entwerfen ein Modell, bei dem die sozioemotionalen Kompetenzen und das Wohlbefinden der Lehrperson sich auf die Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehungen, das Classroommanagement und auf die Qualität der Implementierung sozioemotionalen Lernens auswirkt, was zu einem gesunden Klassenklima und damit zu positiven sozioemotionalen und akademischen Leistungen führt (ebd., S. 494).

4.1.2.2 Quantitative Studien

«Enhancing Teacher Effectiveness in Spain» von Castillo, Fernandez-Berrocal und Brackett (2013) untersucht mittels multivariater Kovarianz-Analyse quantitativ die Auswirkungen einer Schulung zum sozioemotionalen Lernen für Lehrpersonen im Vergleich zu einer Schulung bezüglich des digitalen Unterrichts. Die randomisierte Studie mit 44 Teilnehmern erforscht Auswirkungen auf das Engagement und das Wohlbefinden von Lehrpersonen und auf die Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehungen, wobei die Studie in allen drei Bereichen und fast allen Untervariablen signifikante Effekte in der Gruppe, welche im sozioemotionalen Lernen gefördert wird, nicht aber in der Kontrollgruppe, nachweisen kann (ebd., S. 267-268).

Der Artikel «The Role of Emotional Intelligence Competencies in Effective Teaching and Teacher's Performance in Higher Education» von Kaur, Shri und Mital (2019) ist eine wissenschaftliche Arbeit, die nach einer kurzen Literaturanalyse versucht, das Konzept der emotionalen Intelligenz mit erforderlichen emotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen zu verbinden. Es handelt sich um eine Studie, die mittels Pfadmodellierungsansatz emotionale Kompetenzen von Lehrpersonen zu identifizieren, zu modellieren und dieses Modell mittels Befragung von Lehrkräften zu validieren versucht. In ihrem Modell postulieren sie, dass emotionale Kompetenzen, welche emotionale Reife, emotionale Sensitivität und emotionale Strategien beinhalten, mit ihrem Wissen, dem Handeln und ihren Einstellungen zusammenhängen und dadurch zu einem professionelleren Handeln verhelfen (ebd., S. 196). Bedeutungszusammenhänge werden bezüglich eines positiven Mindsets und einer effektiven Unterrichtsgestaltung herausgearbeitet (ebd.). Dabei zeigt sich ein deutlicher Einfluss emotionaler Kompetenzen auf die Einstellung von Lehrpersonen, welche die professionelle Unterrichtsgestaltung moderiert (ebd., S. 201). Die emotionale Sensitivität zeigt dabei den grössten Effekt (ebd.).

«The Outcomes of a Social Skills Teaching Program for Inclusive Classroom Teachers» von Sazak Pinar und Sucuoğlu (2013) untersucht die Wirksamkeit eines zweitägigen, intensiven Sozialkompetenztrainings für Pädagogen: innen auf die Erwartungen an Kinder mit besonderen Bedürfnissen, auf das Wissen zum Unterrichten sozialer Fähigkeiten und auf die Verwendung unterschiedlicher Techniken, die soziale Fähigkeiten von Schülern: innen fördern. Die quantitative Studie weist langfristige Verbesserungen in der Experimentalgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe ohne Schulung in allen drei Bereichen aus (ebd., S. 2252-2255). Bedeutungszusammenhänge werden daher in Bezug auf das Lehrer: innen-Wissen, auf die Unterrichtsgestaltung und in Bezug auf die Einstellungen der Lehrperson untersucht.

«Teacher Effects on Social and Behavioral Skills in Early Elementary School» von J. L. Jennings und DiPrete (2010) untersucht die Bedeutung der Lehrperson für das sozioemotionale und akademische Lernen von Schülern: innen. Die quantitative Studie zeigt, dass sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen einen starken Einfluss auf das sozioemotionale Lernen und auf das Verhalten von Schülern: innen haben und sich diese auch langfristig auf das akademische Lernen in den untersuchten Fächern, Deutsch und Mathematik, auswirken (ebd., S. 147-155).

«The Influence of Mindfulness and Emotion Skills Training on Teachers' Classrooms» von P. A. Jennings, Foltz, Snowberg, Sim und Kemeny (2011) untersucht Auswirkungen eines Achtsamkeits- und sozialen Kompetenztrainings für Lehrpersonen auf das Klassenklima und die Klassenführung. Die

quantitative Studie kommt zum Ergebnis, dass die Produktivität in der Trainingsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe positiv beeinflusst wird und die Bewertung durch die Schüler: innen besser ausfällt, findet jedoch, im Gegensatz zu anderen Studien, keinen Zusammenhang mit Beobachtungen zum Klassenklima (ebd., S. 16-17).

4.1.2.3 Qualitative Studie

«An Investigation of the Qualities, Knowledge and Skills of Effective Teachers for Students with Emotional/ Behavioral Disorders: The Teacher Perspective» von Leggio und Terras (2019) ist eine qualitative Studie mit sechs Pädagogen: innen und untersucht anhand von halbstrukturierten Interviews, welche Kompetenzen als bedeutungsvoll für den professionellen Umgang mit verhaltens- und emotional auffälligen Kindern erachtet werden. Herausgearbeitet werden dabei Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehungen, auf das Klassenklima sowie auf die Individualisierung und Differenzierung im Unterricht (ebd., S. 7-9).

4.2 Bedeutungszusammenhänge für unterschiedliche Akteure: innen

Die Ergebnisse werden entlang der Kodierungen, die im Rahmen der literarischen Analyse deduktiv entstanden, präsentiert. In Kapitel 4.2.1 werden Auswirkungen auf die Schüler: innen und den Unterricht betrachtet, in Kapitel 4.2.2 die Auswirkungen auf die Lehrkraft selbst und ihre Berufsidentität beleuchtet und in Kapitel 4.2.3 werden Auswirkungen auf die weitere Schulumgebung aufgezeigt.

4.2.1 Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen, bezogen auf die Schüler: innen und den Unterricht

4.2.1.1 Lernbezogene Verbesserungen

Anhand der inhaltsanalytisch bearbeiteten Literatur konnten Auswirkungen durch die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf das Lernen ausgemacht werden, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 10: Auswirkungen auf das Lernen von Schülern: innen (Eigene Darstellung).

Akademisches Lernen

Sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften und schulischen Heilpädagoginnen: innen wirken über verschiedenen Mechanismen auf das akademische Lernen von Schüler: innen.

Mehrere Studien konnten verbesserte Schulleistungen in Mathematik und in Deutsch in Abhängigkeit der sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrkräften nachweisen (bspw. J. L. Jennings & DiPrete, 2010, S. 155; Konstantinopoulos & Chung, 2011, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 2). Orthon (2012) berichtet zudem, dass die Kreativität der Schüler: innen erhöht wird (zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Stronge et al. (2011) konkludieren daher, dass Lehrpersonen kritisch für den Schulerfolg und -verbesserungen ihrer Schüler: innen sind (zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 2).

Die Verbesserungen in den akademischen Leistungen der Schüler: innen durch die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen können auf ein lernförderliches Klima zurückgeführt werden (J. L. Jennings & DiPrete, 2010, S. 155). So wirkt sich das Klima im Klassenzimmer direkt auf den Schulerfolg aus, da sich die Schüler: innen emotional und physisch sicher fühlen, Unterstützung erhalten, mit adäquaten, hohen Anforderungen an das Lernen konfrontiert werden und von positiven Ergebnissen mit Gleichaltrigen profitieren können (Garibaldi, Ruddy, Kendziora & Osher, 2015, S. 348-349). Die Selbstwahrnehmung hilft den Lehrpersonen, die Führung der Klasse zu verbessern und gesunde Voraussetzungen zum Lernen zu schaffen (Day Correa, 2023, S. 8). Durch Fähigkeiten im Selbstmanagement können sie adäquat auf Unterrichtsstörungen reagieren (Frey et al., 2022, S. 103). Durch das soziale Bewusstsein erkennen sie die Stärken in der Klasse und setzen Vertrauen in ihre Schüler: innen, wodurch die Leistung im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung verbessert wird (ebd., S. 27 & 59). Die Beziehungsfähigkeit hilft den Lehrpersonen, ein Umfeld zu schaffen, das auf Vertrauen basiert und frei von gravierenden Konflikten ist (Devine et al., 2012, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 11). Dadurch können Lehrpersonen verantwortliche Entscheidungen treffen, indem sie soziale und emotionale Voraussetzungen im Klassenzimmer schaffen, die ihre Schüler: innen im vertieften Lernen unterstützen (Martinez Perez, 2020, S. 64). Die Forschung bestätigt, dass Leistungen erheblich davon abhängen, in welchem Umfeld die Kinder arbeiten (Markowitz & Bouffard, 2021, S. vii-viii). Sie profitieren von einem guten Klassen- und Schulklima, weil sie sich lernmotivierter und aufmerksamer in den Stoff vertiefen können (Frey et al., 2022, S. 1 & 12; Turner, 2024, S. 35).

Weiter wirken sich sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften auf das akademische Lernen aus, da differenzierte und individualisierte Lerngelegenheiten geschaffen werden können (Turner, 2024, S. 33). Emotionen, die Identitätsentwicklung und die individuellen Werte und Stärken der Schüler: innen werden berücksichtigt und es werden Lerngelegenheiten geschaffen, welche den Bedürfnissen der Schüler: innen entsprechen und Feedback gegeben, das die Lernmotivation erhöht (ebd., S. 33 & 39-40). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen geben Wahlfreiheiten, die auf persönlichen Interessen und Erfahrungen aufbauen, bieten unterschiedliche Lernsettings und Lernaktivitäten, und begleiten den Lernprozess kontinuierlich, der gemeinsam reflektiert wird (Martinez Perez, 2020, S. 28-29). Ihnen gelingt eine adressatengerechte Visualisierung von Lerninhalten, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpft und sie vermeiden es, marginalisierende und diskriminierende Praktiken anzuwenden, welche sich negativ auf die Konzentration und das Gedächtnis auswirken (Frey et al., 2022, S. 8-10, 21 & 52; Little & Welsh, 2019, zit. nach Martinez Perez, 2020, S. 21). Sie können eine Vielfalt an Werkzeugen im

Unterricht einsetzen, um das Lernen für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin bedeutungsvoll zu machen, ein offenes Mindset unterstützen und auf einer soliden Beziehungsbasis begleiten (Markowitz & Bouffard, 2021, S. 8; Martinez Perez, 2020, S. 65-72; Turner, 2024, S. iix & 18). Auf einer soliden Beziehungsbasis können sie die Kinder spezifisch fördern und liebevoll begleiten, aber auch eine individuelle, funktionale Beziehungsgestaltung zu den Familien wirkt sich positiv auf das akademische Lernen aus (Frey et al., S. 103 & 111).

Zuletzt erhöht das sozioemotionale Lernen der Kinder, welches durch sozioemotional kompetente Lehrkräfte modelliert und gefördert wird, die akademischen Leistungen um über 10% (Hecht & Shin, 2015, S. 54; Turner, 2024, S. 10). Dies ist darauf zurückzuführen, dass sozioemotionales und akademisches Lernen sich bedingen und interkorrelieren (Difazio & Roeser, 2022, S. 5; Frey et al., 2022, S. 122). Kinder mit hohen Kompetenzen im Bereich der Selbstwahrnehmung zeigen eine verbesserte Einstellung zum schulischen Lernen, reflektieren ihre persönlichen akademischen Ziele und vertrauen in ihr Können und ihre Selbstwirksamkeit, denn der Zugang zu Emotionen beeinflusst, wie wir Erfolg, Inhalte, Herausforderungen und kollegiales Lernen bewerten, unsere Aufmerksamkeit und Interessen steuern und gelernte Inhalte im Gehirn abspeichern (Difazio & Roeser, 2022, S. 80 & 133; Martinez Perez, 2020, S. 4 & 25-27). Zudem wird ihr Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen verbessert (Turner, 2024, S. 19). Kompetenzen im Bereich des Selbstmanagements helfen ihnen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen in Bezug auf das schulische Lernen zu regulieren und führen zu mehr Engagement und produktiverem Lernen (Difazio & Roeser, 2022, S. 80 & 133). Das soziale Bewusstsein und die Beziehungsfähigkeit ermöglichen es, um Hilfe zu bitten, wenn sie welche benötigen und Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen (Ryan et al., 2005, zit. nach Frey et al., 2020, S. 136 & 145). Durch die Fähigkeit, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, wirkt sich auch die bessere psychische und physische Gesundheit auf das akademische Lernen aus (ebd., S. 162 & 165). Somit machen sich hohen sozioemotionale Kompetenzen von Schülern: innen auch langfristig in der Reife für weitere Bildung und Abschlüsse bemerkbar (Weissberg et al., 2015, S. 7).

Sozioemotionales Lernen

Sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften wirken sich über die SEL-Implementierung und über den Mechanismus des Modellierens auf das sozioemotionale Lernen von Schülern: innen aus. Sie haben mehr Erfolg im Beibringen sozioemotionaler Kompetenzen (Lubit & Lubit, 2019, S. 25). Pavri und Monda-Amaya (2001) schreiben ihnen gar eine Schlüsselrolle für das sozioemotionale Lernen von Schülern: innen zu (zit. nach Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013, S. 2247).

Um sozioemotionales Lernen erfolgreich zu implementieren, ist es wichtig, dass sich Lehrpersonen ihrer eigenen Gedanken, Gefühlen und ihren Verhaltensweisen bewusst sind, um kompetent und selbstsicher in der Vermittlung der Inhalte zu werden (Turner, 2024, S. 23). Sie müssen das Wissen über die Inhalte erarbeiten, sich auf das Abenteuer einlassen und lernen, mit den neuen Dynamiken, die durch die Implementierung ins Klassenzimmer entstehen, umzugehen (Day Correa, 2023, S. 7 & 9). Sie müssen Entwicklungsfortschritte, Lernbereitschaften und individuelle Unterschiede bei ihren Schülern: innen verstehen, um Wechselwirkungen zwischen sozialen, emotionalen, moralischen, körperlichen und kognitiven Bereichen abschätzen zu können (Minnesota Department of Education, 2009, zit. nach Schnert-Reichl et al., 2015, S. 414). In der Beziehungsgestaltung sollten sich Lehrkräfte gewahr sein, wie

eigene emotionale Reaktionen andere beeinflussen und sie müssen auch diejenigen der anderen einordnen können (P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 432). Gerade im Rahmen der Inklusion ist es dringend erforderlich, Ungleichheiten, beispielsweise bezüglich ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, sozialer Klasse oder unterschiedlichen körperlichen und psychischen Voraussetzungen anzuerkennen und Entwicklungs-Barrieren für einzelne Schüler: innen und andere Beteiligte im beruflichen Umfeld abzubauen (Difazio & Roeser, 2022, S. 67). Dies gelingt sozioemotional kompetenten Lehrpersonen besser: Sie verstehen das SEL-Konzept, haben das dafür benötigte, evidenzbasierte Wissen, helfen mit Frust umzugehen und können das sozioemotionale Lernen auch alters- und stufengerecht implementieren (Lubit & Lubit, 2019, S. 28-30). Zudem wenden sie langfristig vielfältige Strategien an, fordern Kinder mutig auf, sich bezüglich schwieriger Fragen auszutauschen, erachten die Thematik für wichtig und lohnend und implementieren sie in allen Response-to-Intervention-Stufen – sprich sowohl präventiv als auch interventiv (Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013, S. 2248 & 2257). Schulische Heilpädagog: innen machen bei der Implementierung in inklusiven Klassen zudem weniger marginalisierende Unterschiede zwischen speziellen und normalen Bedürfnissen bezüglich des sozioemotionalen Lernens, da sie die Wichtigkeit für alle Kinder erkennen (ebd., S. 2254-2256).

Zudem sind sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen von Bedeutung, weil sie ebendiese Kompetenzen modellieren können und müssen (Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013, S. 2248; Turner, 2024, S. 23). Nach Bandura, Adams und Beyer (1977) beeinflussen unsere sozialen Interaktionen mit anderen das Erlernen neuer Verhaltensweisen (zit. nach Day Correa, 2023, S. 251;). Nur wenn sich Pädagog: innen selbst als beziehungsfähig, selbst- und sozialbewusst erleben, ausgeglichen sind und vernünftig agieren, können auch die Kinder daran lernen (Goleman, 2015, S. 594; Rimm-Kaufman & Hulleman, 2015, S. 153-154). Frey und Kaiser (2012) konnten aufzeigen, dass Schüler: innen besonders gut sozioemotionale Kompetenzen aufbauen, wenn sie Erwachsene beobachten, die konformes Verhalten zeigen, Inhalte diesbezüglich unterrichtet bekommen, sofortiges Feedback erhalten und gemeinsam mit ihnen über Erfahrungen sprechen können (zit. nach Elliott, Frey & Davies, 2015, S. 310). Nur mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen kann sozioemotionales Lernen authentisch vorgelebt und das Vertrauen aufgebaut werden, das es benötigt, um Kompetenzen bei den Schüler: innen im sozialen und emotionalen Bereich zu fördern (Evans, 2001, zit. nach Mart, Weissberg & Kendziora, 2015, S. 488). So zeigen sozioemotional kompetente Lehrpersonen vielfältigere Emotionen und emotionalen Gesichtsausdruck, betonen Worte häufiger, setzen Körpersprache mit ein, vermitteln eher positiv, mit Freude und Interesse und zeigen besseren Unterricht (Reyes et al., 2012, zit. nach Castillo et al., 2013, S. 263). Zudem bieten sozioemotional kompetente Lehrkräfte mehr Möglichkeiten an, Lernerfahrungen im sozialen und emotionalen Bereich zu machen (Lopez & Berger, 2020, zit. nach Manian et al., 2021).

Zusammengefasst wirken sich sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen auf das sozioemotionale und akademische Lernen aus, wie nachfolgender Abbildung entnommen werden kann:

Abbildung 11: A model of teacher well-being and SEC, support, and classroom and student outcome (P. A. Jennings & Greenberg, 2009, S. 494).

4.2.1.2 Verhaltensbezogene Verbesserungen

Anhand der inhaltsanalytisch bearbeiteten Literatur konnten Auswirkungen durch die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf das Verhalten der Schüler: innen ausgemacht werden, welche eng an die positiven Befunde zum sozioemotionalen Lernen gekoppelt sind, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 12: Auswirkungen auf das Verhalten von Schülern: innen (Eigene Darstellung).

Lernverhalten

Die zahlreichen positiven Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schüler: innen wurde bereits in Kapitel 4.2.1.1 beschrieben. Einerseits wird die Lernmotivation verbessert, andererseits partizipieren die Schüler: innen besser im Unterricht. Sie zeigen eine erhöhte Bereitschaft zu lernen, sind geduldiger, hören aufmerksamer zu und gehen besser mit Druck um (P. A. Jennings & Greenberg, 2009, S. 495; Kunter et al., 2013, zit. nach Manian et al., 2021). Auch zeigen sie mehr Ehrgeiz und Einsatz beim Lernen, verweigern Aufträge deutlich seltener und zeigen ein offeneres Mindset und mehr Interesse (Lubit & Lubit, 2019, S. 21-23).

Prosoziales Verhalten im Klassenzimmer

Lehrkräfte mit hohen sozioemotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten können sozioemotionales Lernen erfolgreich implementieren, führen qualitativ hochwertige Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehungen und haben ein gutes Classroommanagement (P. A. Jennings & Greenberg, 2009, S. 494).

Kinder, die von sozioemotional kompetenten Lehrpersonen unterrichtet werden, modellieren selbst sozioemotionale Kompetenzen für ihre Klassenkameraden, helfen und unterstützen andere, lösen Konflikte selbstständig, beruhigen sich in kürzerer Zeit und sind generell friedlicher zueinander (Lubit & Lubit, 2019, S. 25). Kinder, die von Personen mit Defiziten in ihrer sozioemotionalen Kompetenz unterrichtet werden, kopieren dementsgegen unpassendes Verhalten von Lehrpersonen (Slit et al, 2011, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 94).

Auch können sich die Kinder durch tragfähige Beziehungen besser ihrer Umgebung anpassen, selbst wenn es zu unerwarteten Veränderungen kommt (CEC, 2015, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 5). Umgekehrt kann sich das Verhalten von Kindern auch verschlimmern, wenn Konflikte mit gestressten Lehrpersonen und Gleichaltrigen an der Tagesordnung stehen, wodurch prosoziales Verhalten im Klassenzimmer abnimmt (Doumen, 2008, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 91; Irvin, 2012, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3).

Zuletzt gehen Lehrpersonen mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen besser mit störendem Verhalten um, welches sich präventiv bezüglich schwieriger Verhaltensweisen auswirkt (Lubit & Lubit, 2019, S. 26). Die Störungen im Klassenzimmer nehmen kontinuierlich ab (Stronge et al., 2011, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 2). Kompetente Lehrpersonen reagieren auch auf externalisierende Verhaltensweisen warm und fürsorglich, wodurch Aggressionen, impulsives und oppositionelles Verhalten, auch durch eine verbesserte Beziehung zwischen Lehrern: innen und Schülern: innen, zurückgeht (Smith & Whitley, 2023, S. 93). Zudem können sie negative Spiralen, die zu trotzigem Verhalten führen, besser durchbrechen (Farmer et al., 2011, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 95). Eine positive Einstellung gegenüber dem Kind mit problematischem Verhalten beeinflusst ihre emotionale Antwort und ihre Impulskontrolle (Pouloku & Norwich, 2002, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 3-4). Sie vermeiden es, sie abzuweisen, ihnen weniger zuzutrauen, sie abzuschreiben oder nicht mehr auf sie einzugehen oder ihnen häufig negative Feedback zu geben, was das prosoziale Verhalten verbessert (Lago-DeLello, 1998, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 3-4).

Generelle Sozialisierung

Kinder, die von sozioemotional kompetenten Lehrpersonen unterrichtet werden, zeigen gesündere Verhaltensweisen und nehmen auch außerschulisch mehr Rücksicht aufeinander.

Sie verfallen seltener der Drogensucht, haben weniger Unfälle, zeigen weniger Gewalt und werden seltener ungewollt schwanger (Lubit & Lubit, 2019, S. 28). Sie rutschen nicht so leicht in die Delinquenz ab, sind seltener von Schulausschlüssen betroffen und zeigen insgesamt gesündere Verhaltensweisen (Ducan et al., 2016, zit. nach Lubit & Lubit, 2019, S. 22). Sie pflegen bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen, kooperieren besser und zeigen auch außerschulisch weniger Problemverhalten (Durlak et al., 2011, zit. nach Lee et al., 2023, S. 54; Brigman et al., 1999, zit. nach Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013, S. 2247-2248).

Der Umgang von sozioemotional kompetenten Pädagogen: innen mit ihren Schülern: innen und die Implementierung sozioemotionalen Lernens fördert zudem die Rücksichtnahme, denn die Kinder können besser mit anderen Werten umgehen und sie respektieren (Mayer & Geher, 1996, zit. nach Lubit & Lubit, 2019, S. 24). Solche Lehrpersonen reagieren zudem eher auf Mobbing und schützen Opfer statt Täter, wodurch das Mobbingverhalten von Schülern: innen auch ausserhalb des Klassenzimmers abnimmt (Lubit & Lubit, 2019, S. 27).

4.2.1.3 Befindlichkeitsbezogene Verbesserungen

Durch die Inhaltsanalyse der gefundenen Literatur konnten Auswirkungen auf das Befinden der Schüler: innen ausgemacht werden, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 13: Auswirkungen auf das Befinden von Schüler: innen (Eigene Darstellung).

Befindlichkeit in der Schule

Kinder, die von sozioemotional kompetenten Lehrpersonen unterrichtet werden, fühlen sich eher verstanden, zeigen ein höheres Selbstmanagement und lernen in einer wohlwollenden Lernumgebung.

Nach Collie (2017) verstehen sozioemotional kompetente Lehrpersonen eher die Individualität von Schüler: innen, zeigen mehr Mitgefühl, wenn sie traurig sind und verstehen eher die Komplexität von Konflikten unter Schulkameraden, was das Wohlbefinden der Kinder erhöht (zit. nach Gimbert et al.,

2023, S. 16). Dies trifft auch zu, da sozioemotional kompetente Lehrkräfte ruhiger, zufriedener und freundlicher zu ihren Schülern: innen sind (Jonas et al., 2013, zit. nach ebd., S. 16).

Sie zeigen eher positive Gefühle und können diese auch in den Kindern hervorrufen (Ryan et al., 2017, zit. nach ebd., S. 15). Auch helfen sie Kindern, gute Beziehungen zu Gleichaltrigen und auch zu ihren Eltern aufzubauen und sorgen sich um sie auf konstruktive Weise (Prince, 2018, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 21). Das sozioemotionale Lernen hilft ihnen zudem, die eigenen Gedanken und Gefühle zu regulieren (Weissberg et al., 2015, S. 6).

Zudem fokussieren Lehrpersonen mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen gezielter auf das Kind und stressen es weniger, wenn sie selbst ausgeglichener sind (Collie, 2017, zit. nach ebd., S. 26). Sie reagieren traumasensibler (Lubit & Lubit, 2019, S. 27). Demgegenüber reden gestresste und wenig selbstkompetente Lehrpersonen weniger in traumasensiblen Interaktionen, zeigen weniger prosoziales Verhalten und weniger Copingstrategien (Irvin, 2012, zit. nach Manian et al., 2021, S. 2). Können sie Stress aufgrund von Kompetenzdefiziten jedoch nicht regulieren, haben sie wenig Ressourcen, um mit Problemen umzugehen, sind weniger effizient, schnell ausgebrannt, werden zynisch und unberechenbar in ihren Reaktionen, was sich negativ auf das Befinden der Schüler: innen auswirkt (Smith & Whitley, 2023, S. 91).

Gesundheit

Lehrkräfte mit hohen Kompetenzen im sozialen und emotionalen Bereich sind weniger stressanfällig, was mit einer niedrigen Prävalenz von psychischen Problemen bei Kindern einhergeht (Milkie & Warner, 2011, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 14). Sie beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung positiv, was in einer höheren Resilienz für ihre Schüler: innen mündet (Jones & Bouffard, 2012, zit. nach ebd., S. 26). Nach Lubit und Lubit (2019) wirken stabile Schüler: innen-Lehrer: innen-Beziehungen zudem schwierigen Verhältnissen zuhause entgegen, was wiederum die Resilienz für Erkrankungen verbessert (S. 24). So sind sozioemotional kompetente Lehrpersonen auch aufmerksamer bezüglich häuslichen Missbrauchs und belasteten Kindern und sie werden öfters als Vertrauensperson betrachtet und um Hilfe gebeten (ebd., S. 24-25). Sie merken, wenn zuhause etwas nicht stimmt (ebd., S. 24-25). Wie bereits erwähnt, verbessert sich auch das ausserschulische Verhalten, wozu auch der Konsum von Drogen gehört (ebd., S. 28). Auch konnte gezeigt werden, dass sozial und emotional kompetente Lehrpersonen traumasensibler reagieren, was die Auftretungswahrscheinlichkeit von selbstverletzendem Verhalten nach Adrian et al. (2018) senkt (zit. nach ebd., S. 27). Zudem zeigen Schüler: innen, welche unter kompetenten Lehrkräften selbst sozioemotionale Kompetenzen aufbauten, seltener depressive Episoden, Angststörungen und Anzeichen von Entfremdung (Miller, 2016, zit. nach ebd., S. 23). Sie haben eine höhere Selbstachtung, können besser mit Frust umgehen und zeigen insgesamt eine bessere mentale Gesundheit (Duncan et al., 2016, zit. nach ebd., S. 22).

Zudem wirken sozioemotional kompetente Lehrpersonen auf das Stresslevel- und -empfinden von Schülern: innen ein, was auch die physische Gesundheit verbessert und Risikofaktoren für körperliche, stress- oder unfallbedingte Erkrankungen minimiert (Lubit & Lubit, 2019, S. 24).

4.2.1.4 Lernumfeldbezogene Verbesserungen

Inhaltsanalytisch zeigten sich auch Auswirkungen, welche das Lernumfeld von Schüler: innen betrifft, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 14: Auswirkungen auf das Lernumfeld von Schüler: innen (Eigene Darstellung).

Klassenführung und -klima

Erhöhte sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften gehen mit einem verbessertem Klassenklima einher (P. A. Jennings & Greenberg, 2009, S. 3). Traumasensibles, unterstützendes und emotionales Lehren verbessert die Stimmung im Klassenzimmer (Oliver, 2018, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3).

Zudem sind kompetente Pädagogen: innen produktiver und ermöglichen höhere effektive Lernzeit im Unterricht (P. A. Jennings et al., 2011, S. 11-12). Ihr Unterricht ist zudem gut strukturiert, organisiert und wird reflektiert durchgeführt (Chiva & Alegre, 2008, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192).

Sicherheit

Da pädagogisches Personal mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen eher im Beruf verbleiben, wird für die Schüler: innen mehr Konstanz geschaffen (Luthar & Mendes, 2020, zit. nach Manian et al., 2021, S. 2). Wenn Lehrpersonen nicht selbstfürsorglich und unzufrieden sind, so droht neben Kündigung auch ein unberechenbares Verhalten und diverse Symptome eines Burnouts (Kaufman & Diliberti, 2021, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3).

Doch Sicherheit wird auch im schulischen Umfeld selbst geschaffen. Sozioemotional kompetente Lehrpersonen reagieren eher auf Mobbing und gehen besser mit externalisierenden Verhaltensweisen, so auch Aggressionen, um, welche das Sicherheitsempfinden anderer Schüler: innen bedroht (Rigby, 2003, zit. nach Lubit & Lubit, 2019, S. 26-27).

Beziehungen

Die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen geht mit einer Verbesserung der Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehung einher (Schonert-Reichl, 2017, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3). Das Verhältnis beruht auf einem tieferen Vertrauen und auf weniger Konflikten (Devine et al., 2012, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 11; Skalicka et al., 2015, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 91).

Solche positiven Beziehungen können auch negative Beziehungen der Schüler: innen mit Eltern oder Gleichaltrigen puffern, welche sich negativ auf die Klasse auswirken können (Wang et al., 2013, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 93). Schüler: innen sozioemotional kompetenter Lehrkräfte zeigen jedoch insgesamt bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen (Durlak et al., 2011, zit. nach Lee et al., 2023, S. 54).

Gerechtigkeit

Lehrer: innen und schulische Heilpädagog: innen, die ein sozioemotionales Kompetenztraining absolviert haben, verfügen über bessere Qualifikationen für Integrationskinder (Lee et al., 2023, S. 59). Sie individualisieren auf allen Stufen des Response-to-Intervention-Modells reflektierter und sorgen für schnellere Entspannung schwieriger Situationen (Maag & Katsiyannis, 2006, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 4). Sie fungieren eher als «social justice advocates» für ausgegrenzte und andersartige Schüler: innen, bspw. falls diese von Rassismus bedroht sind (Gimbert et al., 2023, S. 17).

Ihr Unterricht ist sensibel für andere Kulturen und Ethnien, für unterschiedliche Geschlechter und sexuelle Orientierungen und für individuelle, spirituelle Einflüsse (ebd., S. 16). Sie zeigen auch insgesamt weniger Vorurteile und kognitive Verzerrung (Devine et al., 2012, zit. nach ebd., S. 11). Ihre Entscheidungen sind dadurch ethischer (ebd., S. 23).

4.2.2 Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog: innen, bezogen auf die eigene Person und Berufsidentität

In Bezug auf die Lehrpersonen selbst zeigten sich bedeutungsvolle Zusammenhänge in Bezug auf die Zufriedenheit und Gesundheit, auf die zukünftige Berufsausübung, auf die Lehrer: innen-Identität, auf das berufliche Umfeld und die Qualifikationen von Lehrpersonen.

4.2.2.1 Gesundheit und Zufriedenheit

Durch die inhaltsanalytische Codierung zeigten sich Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen auf die Berufszufriedenheit von Lehrpersonen, wie folgender Abbildung entnommen werden kann:

Abbildung 15: Auswirkungen auf das Befinden von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).

Berufszufriedenheit

Hohe sozioemotionale Kompetenzen helfen Lehrkräften, sich selbstwirksam zu fühlen und zu vertrauen (Kelm & McIntosh, 2012, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 3). Sie müssen mit Stress umgehen und auch helfen, den Stress, der ihre Schüler: innen und Arbeitskollegen: innen erleben, zu regulieren (Manian et al., 2021, S. 2). Lehrkräften mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen gelingt dies nach Wilfong und Donlan (2021) besser und sie stehen nach Dail et al. (2018) eher für sich selbst ein (zit. nach Lee et al., 2023, S. 57). Brackett et al. (2012) berichten über positivere Gefühle und Ryan et al. (2017) über weniger emotionale Zermürbung und einen positiven Sinn für Gesundheit durch eine Förderung der sozioemotionalen Kompetenz (zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 15).

Auch Brackett et al. (2012) berichten, dass sozioemotional kompetente Lehrpersonen positivere Erfahrungen im schulischen Umfeld machen und über eine höhere Jobzufriedenheit berichten (zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 15). Zudem fühlen sie sich akzeptierter im schulischen Umfeld (Monshat et al., 2013, zit. nach Lee et al., 2023, S. 58).

Resilienz für Erkrankungen

Luthar und Mendes (2020) fügen an, dass sozioemotional kompetente Pädagogen: innen mehr auf die Selbstfürsorge achten, die ihnen zu einer besseren Gesundheit verhilft (zit. nach Manian et al., 2021, S. 2). Sie sorgen für genug Schlaf, können ihre Stimmung regulieren, haben Strategien, um sich zu erholen, fühlen sich seltener gestresst und sind seltener aufgeregter oder erbost (Nagoski & Nagoski, 2020, zit. nach Lee et al., 2023, S. 59). Sie agieren proaktiv auf Stress und Druck (Ramana, 2013, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Zudem empfinden sie mehr Mitgefühl mit sich selbst (Roeser et al., 2021, zit. nach ebd.)

Savas et al. (2014) sowie Klingbeil und Renshaw (2018) konnten nachweisen, dass sozioemotionale Kompetenztrainings helfen, die Burnoutrate von Lehrpersonen zu senken (zit. nach Lee et al., 2023, S. 58-59). Bestätigt werden diese Befunde unter anderem auch durch Santaro (2018), Klassen und Chiu (2011) und Wang et al. (2015), da sich die Lehrkräfte weniger demoralisiert fühlen (zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 11). Dies konnte jedoch von Castillo et al. (2013) nicht bestätigt werden, mutmasslich aufgrund der eher kleinen Stichprobe, die sie untersucht haben (S. 267-268). So fühlten sich die Lehrkräfte zwar zufriedener bezüglich ihrer Leistungen, jedoch nicht weniger emotional erschöpft (ebd.). Neben

Burnout, Erschöpfung und chronischer Müdigkeit können Lehrpersonen, die Stress nicht regulieren können, auch an Traurigkeit, chronischer Wut, Diabetes Typ II, hohem Blutdruck und an Herzkrankheiten leiden (Mayo Clinic, 2018, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 91-92). Auch die Tendenz zum Alkoholabusus und Drogenmissbrauch ist erhöht (ebd.). Mindfulness-Interventionen haben zudem chronische Schmerzen, rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie und Angst verbessern können (Arian et al., 2006, zit. nach Greenberg, Katz & Klein, 2015, S. 90). Positive Auswirkungen zeigen sich sowohl auf unterschiedliche Biomarker als auch auf den Gesundheitszustand (Rosenkranz et al., 2013, zit. nach ebd.).

4.2.2.2 Verbleib im Beruf

Als ein Bedeutungsfaktor sozioemotionaler Kompetenzen von Pädagogen: innen stellte sich der Verbleib im Beruf heraus, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 16: Auswirkungen auf den Verbleib im Beruf von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).

Lehrpersonen mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen verbleiben häufiger und länger im Beruf (Savas et al., 2014, zit. nach Lee et al., 2023, S. 58; Billingsley et al., 2006, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 4). Vor allem empfundener Stress, der nicht mehr reguliert werden kann, führt zu Kündigungen (Kutsyurabu et al., 2018, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 92). Diese Lehrpersonen verlieren die Kontrolle über die Klassenführung, haben schlechte Beziehungen zu den Eltern sowie zu Schülern: innen und Arbeitskollegen: innen (Thierry & Collin, 2013, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 92). Nach Ingersoll und Strong (2011) helfen sozioemotionale Kompetenzen, dem entgegenzuwirken (zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 92).

Zudem kann es zu Erkrankungen wie bspw. Burnout kommen, wenn das Stressempfinden überhandnimmt, was ebenfalls mit Kündigungen einhergehen kann (Kaufman & Diliberti, 2021, zit. nach Manian et al., 2021, S. 2).

4.2.2.3 Lehrer:innen-Identität

Die Lehrer: innen-Identität wurde inhaltsanalytisch als Bedeutungsfaktor identifiziert, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist:

Abbildung 17: Auswirkungen auf die Identität von Lehrern: innen (Eigene Darstellung).

Sozioemotional kompetente Lehrpersonen erachten ihre Rolle in Bezug auf das schulische Umfeld als wichtig und reflektieren sie im inklusiven Lernumfeld (Knowles et al., 2011, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 28). Sie sind nach Truta (2014) motiviert und gehen auf in ihrem Beruf (zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192).

Zudem verstehen sich solche Lehrpersonen selbst besser (Kelchtermann, 2005, zit. nach ebd., S. 192). Das hilft ihnen, eine positive Einstellung und ein positives Mindset zu haben, mit dem sie selbstsicher ihren Aufgaben als Lehrperson nachkommen (DePaoli et al., 2017, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 12).

4.2.2.4 Unterstützungsnetzwerk und berufliches Umfeld

Durch die Inhaltsanalyse der gefundenen Literatur konnten Verbesserungen für das berufliche Umfeld und das Unterstützungsnetzwerk von Lehrkräften ausgemacht werden, wie folgender Abbildung entnommen werden kann:

Abbildung 18: Auswirkungen auf das Umfeld von Lehrern:innen (Eigene Darstellung).

Berufliches Umfeld / Arbeitsklima

Auch Lehrpersonen können in sicheren, unterstützenden Umgebungen besser lehren und lernen, wozu ihre eigenen sozioemotionalen Kompetenzen, auch durch die Fähigkeit der Stressregulation und dem sicheren Umgang mit Menschen, beitragen (Luthar & Mendes, 2020, zit. nach Manian et al., 2021, S. 2). Die positiven Auswirkungen auf die Lernumgebung und die Schüler:innen-Lehrer:innen-Beziehung wurden bereits in Kapitel 4.2.1, die positiven Auswirkungen auf das gesamt-schulische Umfeld werden in Kapitel 4.2.3 besprochen.

Unterstützungsnetzwerk

Sozioemotional kompetente Pädagogen:innen zeigen ein qualitativ hochwertiges Konfliktmanagement mit allen Beteiligten (Kimbal & Scot, 2004, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Dadurch können stabile Beziehungen aufrechterhalten werden (Heider, 2005, zit. nach Lee et al., 2023, S. 57).

Tragfähige Beziehungen können zudem das Wohlbefinden steigern (Split et al., 2011, zit. nach Smith & Whitley, 2023, S. 94). So suchen Lehrpersonen mit hohen Kompetenzen im sozioemotionalen Bereich eher Erholungs- und Austauschmassnahmen auf, was ihnen hilft, mit Stress umzugehen und sie bieten Unterstützung an, was zu tragfähigen Helfernetzwerken führt (Gimbert et al., 2023, S. 21 & 28).

4.2.2.5 Qualifikationen

Kompetenztrainings im sozioemotionalen Bereich erhöhen die Qualifikationen für den (inklusionsorientierten) Unterricht und begünstigen weitere Qualifizierungen in Weiterbildungen, wie die Inhaltsanalyse der gefundenen Literatur gezeigt hat. Dies ist in folgender Abbildung dargestellt:

Abbildung 19: Auswirkungen auf die Identität von Lehrern:innen (Eigene Darstellung).

(Inklusionsorientierter) Unterricht

Lehrpersonen mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen sind produktiver und effizienter im Unterricht (P. A. Jennings et al., 2011, S. 11-12). Sie zeigen einen besseren Sinn für die Organisation und Strukturierung des Unterrichts (Chiva & Alegre, 2008, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Sie fühlen sich sicherer im Umgang mit anderen Menschen und empfinden Gefühle von Kontrolle in ihrem Arbeitsumfeld (Carlock, 2011, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 15). Zugleich haben sie auch hohe Erwartungen an ihre Schüler:innen, wobei sich dieses Zutrauen positiv auf die Kinder auswirkt (Helm, 2006, zit. nach Leggio & Terras, 2019, S. 3-4). Insgesamt bringen sozioemotional kompetente Lehrpersonen daher eher die Qualifikationen mit sich, die es für inklusive Lernumgebungen benötigt (Lee et al., 2023, S. 59). Sie nehmen das Unterrichtsgeschehen sensitiver wahr (Beaman & Wehdall, 2000, zit. nach Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013, S. 2248). Sie zeigen besseres Engagement und mehr Energie sowie bessere Beziehungen zu den Kindern, welches die emotionale Antwort, die Fürsorge im Klassenzimmer und die Interaktionsqualität beinhaltet (Castillo et al., 2013, S. 267-268). Sie reflektieren individuelle und kollektive Ziele und Werte (Klassen & Chu, 2011, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 11). Sie sind mutiger und können auch schwierige Arbeit bewältigen (Brackett et al., 2012, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 15). Ihre Einstellung beeinflusst zudem die intrinsische Motivation, die Attributionen, den Glauben an die Schüler:innen und die Qualität von Zielsetzungen, was für inklusive Lernumgebungen von zentraler Bedeutung ist (Sutton & Wheatley, 2003, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Dem gegenüber zeigen Lehrpersonen mit nicht geförderten und tiefen sozioemotionalen Kompetenzen keinen sinnvollen Umgang mit Stress, weniger Organisationstalent, tiefere Instruktionsqualitäten und unterrichten in einem schlechten emotionalen Klassenklima, was mit inklusivem Unterricht schwer zu vereinbaren ist (Irvin, 2012, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3).

Doch auch die Qualifikationen für die inklusionsorientierte Zusammenarbeit werden durch sozioemotionale Kompetenztrainings erarbeitet und die Teilnehmer:innen vertrauen dadurch eher den Eltern und Arbeitskollegen:innen (Malek, 2000, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192).

Für Weiterbildungen

In Weiterbildungen lernen sie motivierter mit höherem Kontrollgefühl, können besser an vergangene Erfahrungen anknüpfen, halten die Inhalte für sinnhafter und lenken den Fokus auf die intrinsische und extrinsische Motivation, wobei sie besser benennen können, warum sie sich weiterbilden wollen und sollen (Knowles et al., 2011, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 28). Sie bilden sich zudem eher in Bezug auf gutes und faires Feedback weiter (Mahfouz et al., 2019, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 16).

4.2.3 Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen, bezogen auf die Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteuren: innen

Bezogen auf andere schulische Akteure: innen zeigten sich bedeutungsvolle Zusammenhänge in Bezug auf die Zusammenarbeit, das Innovieren der Schule, auf das Schulklima und die damit einhergehende Reputation der Schule, sowie auf ökonomische Faktoren.

4.2.3.1 Zusammenarbeit

Inhaltsanalytisch wurde die schulweite Zusammenarbeit als Bedeutungsfaktor identifiziert, wie folgender Abbildung entnommen werden kann:

Abbildung 20: Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Schule (Eigene Darstellung).

Sozioemotional kompetente Lehrkräfte und schulische Heilpädagogen: innen bilden stabilere und tragfähigere Beziehungen zu ihren Arbeitskollegen: innen aus (Schonert-Reichl, 2017, zit. nach Manian et al., 2021, S. 3). Die verbesserte Beziehungsfähigkeit wirkt sich auf alle Interaktionen in der Schule aus (Gimbert et al., 2023, S. 21). Sie bieten Unterstützung an in stressigen Situationen, was zu einem positiven Arbeitsumfeld und einem längeren Verbleib in den Berufen führt (Luthar & Mendes, 2020, zit. nach Manian et al., 2021, S. 2). Zudem erhöht sich die Teilnahme an Gruppenangeboten zum Austausch und zum Pflegen von Beziehungen (Gimbert et al., 2023, S. 28).

Doch auch die Zusammenarbeit mit schulexternen Fachpersonen und Eltern verbessert sich mit zunehmenden sozioemotionalen Kompetenzen, da stabile Beziehungen aufgebaut werden können und ein verständnisvoller Austausch stattfinden kann (Kaur et al., 2019, S. 192).

4.2.3.2 Innovation

Wie die Literatur gezeigt hat, wirken sich sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften auch auf Innovationen aus, was mit folgender Abbildung verdeutlicht werden soll:

Abbildung 21: Auswirkungen auf Innovationen der Schule (Eigene Darstellung).

Lehrpersonen, die auch ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen pflegen, bringen eher den Mut mit, Neues zu versuchen (Mahfouz et al., 2019, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 16). Sie schaffen schulweite Innovationen und neue Methoden für ein sicheres, unterstützendes Umfeld (Hulvershorn & Mulholland, 2018, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 28). Sie reflektieren kritisch und hinterfragen die Handlungen (Osterman & Kottkamp, 2004, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 27).

Zudem unterstützen sie eher Entscheidungen von anderen und geben eigene Fehler im Sinne der Weiterentwicklung für die Schule zu (Hoaglund et al., 2014, S. 21). Oft suchen sie auch Kompromisse, welche für alle Beteiligten tragbar sind und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse (Brown & Uehara, 1999, zit. nach Lee et al., 2023, S. 60).

Zuletzt können sie auch Eltern und Akteure: innen innerhalb der Schule dafür begeistern, Innovationen mitzutragen und sich für die Schule zu engagieren (Comer et al., 1996, zit. nach Lubit & Lubit, 2019, S. 29).

4.2.3.3 Schulklima und Reputation

Die Inhaltsanalyse hat gezeigt, dass sich das Schulklima und die Reputation der Schule durch sozio-emotionale Kompetenztrainings verbessert, wie folgender Abbildung entnommen werden kann:

Abbildung 22: Auswirkungen auf das Klima und die Reputation der Schule (Eigene Darstellung).

Durch sozioemotionale Kompetenztrainings verbessert sich das Schulklima generell (Collie, 2017, zit. nach Gimbert et al., 2023, S. 12). Sozioemotional kompetente Lehrkräfte können unterschiedliche Perspektiven, und zwar von allen Akteuren: innen der schulischen Umgebung, besser verstehen (Perry et al., 2015, zit. nach ebd., S. 16).

Ihre positive Grundeinstellung zu den Schülern: innen beeinflusst zudem das Vertrauen der Eltern (Kimbal & Scot, 2004, zit. nach Kaur et al., 2019, S. 192). Schulen werden dadurch als fortschrittlicher, innovativer und zeitgemässer wahrgenommen (Turner, 2024, S. 4-5).

4.2.3.4 Ökonomie

Zuletzt kristallisieren sich inhaltsanalytisch auch mögliche und tatsächliche Kostenersparnisse für die Schule durch die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen heraus, was durch folgende Abbildung illustriert werden soll:

Abbildung 23: Auswirkungen auf die Ökonomie (Eigene Darstellung).

Kurzfristige Ersparnisse

Da sowohl Verbesserungen für die Schüler: innen, als auch für die Lehrpersonen selbst durch sozioemotionale Kompetenztrainings zu verzeichnen sind, können sie Ersparnisse in zahlreichen Interventionsmassnahmen hervorbringen (Belfield, 2015, zit. nach Lubit & Lubit, 2019, S. 21-22). Bezüglich der Schüler: innen werden Ersparnisse durch bessere Leistungen und Einstellungen, kleinere Wiederholungsraten und Platzierungen in Sonderschulen, weniger Verhaltensproblem- und Mobbinginterventionen, weniger Suspensionen und Schulleitergespräche, sowie durch weniger Probleme mit Substanzmissbrauch diskutiert (Jones, Greenberg & Crowley, 2015, S. 103). Bezüglich der Lehrpersonen ist die Berufszufriedenheit, die verbesserte Lehrer: innen-Schüler: innen-Beziehung, geringerer Stress, bessere Selbstwirksamkeit und weniger Aufwand für Unterrichtsstörungen als kosteneinsparend zu sehen (ebd.). Auch das verbesserte Schulklima und die bessere Reputation der Schule kann sich positiv auf die Kostenbilanz auswirken (ebd.). Beispielsweise helfen verbesserte Beziehungen den Eltern, der Schule zu vertrauen und ehrenamtlich mitzuwirken (ebd.). Doch auch gesellschaftlich sind viele mögliche Kosteneinsparnisse zu nennen; so eine verbesserte Gesundheit von Lehrkräften und Schülern: innen, weniger Polizeieinsätze und weniger Delinquenz (ebd.).

Langfristige Ersparnisse

Langfristig ist der Erfolg von Schülern: innen in höheren Ausbildungen, im Beruf und generell im Leben zu nennen, die Verbesserungen in der Lebens- und Familienqualität von Lehrkräften und eine geringere finanzielle Unterstützung für Dropout, Kündigungen oder gar Invaliditätsrenten (ebd.)

4.2.4 Zusammenfassung

Im Rahmen der literarischen Analyse der Grundlagenliteratur und der empirischen Studien wurden vielfältige Bedeutungszusammenhänge besprochen, welche in folgender Abbildung zusammengefasst bis auf drei Ebenen dargestellt sind:

Abbildung 24: Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog: innen für die Inklusionsprofessionalisierung (Eigene Darstellung).

5 Diskussion und Ausblick

5.1 Literaturliteraturfundus

Ein Teil der Grundlagenwerke beschäftigt sich praxisnah mit Bedeutungszusammenhängen, indem sie die Wichtigkeit von sozialen und emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeit von Lehrkräften für unterschiedliche Aufgaben im schulischen Alltag entlang den fünf CASEL-Kernkompetenzen hervorheben (Day Correa, 2023; Difazio & Roeser, 2022; Frey et al., 2022; Turner, 2024). Wohl um die Leser: innen für ihren Leitfaden zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen zu motivieren, werden insbesondere Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf Verbesserungen für die Lehrpersonen thematisiert. Sie zeigen auf, dass sich eine Investition in die Förderung der eigenen sozioemotionalen Kompetenzen auch in Bezug auf das eigene Wohlbefinden und die Professionalitätsentwicklung lohnt. Inklusive Lernumgebungen werden nur selten thematisiert.

Der andere Teil der Grundlagenwerke beschäftigt sich eher theoretisch mit Bedeutungszusammenhängen, die sich stark an den benötigten Voraussetzungen auf Seite der Lehrperson für das sozioemotionale Lernen von Kindern orientiert (Durlak et al., 2015; Markowitz & Bouffard, 2021; Martinez Perez, 2020). Da bei diesen Büchern die Rahmenbedingungen für die Implementierung sozioemotionalen Lernens für Kinder im Zentrum stehen, werden insbesondere Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf Verbesserungen für die Schüler: innen thematisiert. Sie setzen insbesondere die Professionalisierung in Bezug auf das Unterrichten sozioemotionaler Kompetenzen in den Mittelpunkt.

Empirisch wurden drei Trainings zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrpersonen untersucht (Castillo et al., 2013; P. A. Jennings et al., 2011; Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013). Diese drei quantitativen Studien untersuchen schwerpunktmässig Auswirkungen auf die Lernumgebung von Schüler: innen. Dasselbe gilt für zwei Literaturanalysen (P. A. Jennings & Greenberg, 2009; Smith & Whitley, 2023), eine quantitative Studie, welche Zusammenhänge von emotionaler Intelligenz auf die Leistungsleistung im Unterricht modelliert sowie für die qualitative Studie (Leggio & Terras, 2019).

Zwei Literaturanalysen legen den Schwerpunkt auf Bedeutungszusammenhänge in Bezug auf die Zufriedenheit und die Gesundheit von Lehrpersonen (Lee et al., 2023; Manian et al., 2021). Dabei stehen Stress- und Burnout-Erleben sowie die Selbstfürsorge im Fokus.

Eine quantitative Studie befasst sich explizit mit den Zusammenhängen von sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen mit dem akademischen und sozioemotionalen Lernen von Schüler: innen (J. L. Jennings & DiPrete, 2010).

Die restlichen beiden Literaturanalysen diskutieren zahlreiche Faktoren, welche von sozioemotionalen Kompetenzen beeinflusst werden: In Bezug auf Schüler: innen, Lehrpersonen und zusätzlich auf das schulische Umfeld (Gimbert et al., 2023; Kaur et al., 2019). Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Professionalisierung von Lehrpersonen in Bezug auf Vorteile für unterschiedliche Akteure: innen und Aufgaben im schulischen Umfeld erforscht wurden.

Von den genannten Artikeln beziehen sich zwei Studien auf schulische Heilpädagogen: innen, welche mit verhaltensauffälligen Kindern zusammenarbeiten (Leggio & Terras, 2019; Sazak Pinar & Sucuoğlu, 2013). Die restlichen Studien differenzieren nicht bezüglich der Profession oder beziehen sich auf

Klassenlehrpersonen. Inwiefern sich Bedeutungszusammenhänge professionsspezifisch unterscheiden, kann somit nicht beantwortet werden, es scheint jedoch, dass gerade die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern hohe sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich machen. Es wäre jedoch auch möglich, dass unterschiedliche Zielgruppen schulischer Heilpädagogen: innen unterschiedliche Gewichtungen von Kernkompetenzen erfordern, was jedoch in der ausgewählten Literatur nicht untersucht wurde.

5.2 Theoretische Erklärungsmodelle zu den Bedeutungszusammenhängen

Nicht für alle gefundenen Zusammenhänge bietet die ausgewählte Literatur, im Rahmen der SLR, spezifische, theoretische Erklärungsmodelle. Daher werden unterschiedliche, ausgewählte Theorien aus anderen Werken bezüglich der einzelnen Wirkmechanismen der Bedeutungsfaktoren diskutiert und analysiert, inwiefern sich die Forschung mit solchen Theorien auseinandersetzt. Historisch und theoretisch wurzelt das SEL-Konzept in psychologischen Entwicklungstheorien und konstruktiven Lerntheorien, in Forschungen bezüglich Prävention und Resilienz und in Theorien zum menschlichen Verhalten und zur menschlichen Entwicklung aus systemischer Perspektive (Bear, Whitcomb, Elias & Blank, 2015, S. 454). Dabei ist anzumerken, dass mehrere Theorien für einen Bedeutungszusammenhang wichtig sein können und dass eine Theorie auch mehrere Korrelationen erklären könnte (Brackett et al., 2015, S. 28). Wie von der Grundlagenliteratur vorgeschlagen, soll jeweils diejenige Theorie zugeordnet werden, welche die jeweiligen gefundenen Zusammenhänge in den Augen der Autorin bestmöglich erklären (ebd., S. 21).

5.2.1 Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf die Schüler: innen

5.2.1.1 Lerntheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Lernen der Schüler: innen

Es ist nicht verwunderlich, dass sich sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen auf das Lernen der Schüler: innen auswirken, wenn man unterschiedliche Lerntheorien anschaut (Brackett et al., 2015, S. 24). Auch wenn die klassische Konditionierung im pädagogischen Kontext an Relevanz verloren hat, so ist offensichtlich, dass (neutrale) Schulfächer an Attraktivität gewinnen, wenn der Unterricht ansprechend gestaltet wird (Bodemann, Perrez & Schär, 2016, S. 77). Die, durch die Lehrkraft kommunizierten Emotionen, können sich an das Schulfach koppeln, wodurch dieses für sich schon positive Emotionen auslöst (ebd.). Sozioemotional kompetente Lehrkräfte können Gefühle, Gedanken und Handlungen bei sich und anderen erkennen und sie gezielt einsetzen, um die Schüler: innen zum akademischen und emotionalen Lernen zu motivieren (P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 431-432).

Die Theorie der operanten Konditionierung kann erklären, inwiefern extrinsische und intrinsische Verstärkung auf die Lernmotivation wirkt (Bodemann et al., 2016, S. 136). Sozioemotionale Kompetenzen helfen den Pädagogen: innen, den Bedürfnissen der Schüler: innen entsprechend zu reagieren und wohlwollendes Feedback zu geben (Turner, 2024, S. 33). Sie können wahrnehmen, wie es ihrem Gegenüber geht, wissen, wie sie auf andere wirken und können darauf aufbauend verantwortungsvoll

reagieren (CASEL, 2023). Somit gelingt ihnen eher eine kontingente und konsistente Verstärkung gewünschter Lernaktivitäten (Bodemann et al., 2016, S. 140).

Nach der Theorie von Hull (1943) basiert eine Lernhandlung auf dem Zusammenspiel von fördernden und hemmenden Faktoren, wobei die Motivation ins Zentrum gerückt wird (zit. nach ebd., S. 163). Mowrer (1960) ergänzt hierbei, dass vor allem Emotionen dabei eine zentrale Rolle spielen (ebd., S. 173). Ein Fokus auf Emotionen und die Motivation hilft somit, ein stetiges Lernen zu unterstützen und adäquat auf Misserfolge zu reagieren (ebd., S. 193). Die sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrkräften sind wichtig, um Schüler: innen als Ganzes und in ihrem systemischen Umfeld wahrzunehmen, um genannte Faktoren zu berücksichtigen (CASEL, 2023).

Nach Tolman (1932) ist das Lernen zudem erwartungsgesteuert auf ein Ziel gerichtet, sprich auch das latente Lernen muss berücksichtigt werden (zit. nach ebd., S. 183-184). So lernen Schüler: innen nicht nur anhand von Verstärkung, sondern vor allem auch durch das Vernetzen der Inhalte, weshalb ein stimulierendes und sicheres Umfeld von zentraler Bedeutung ist (ebd., S. 193). Dies bedeutet auch, dass die Inhalte an die Lebenswelt und die Emotionen der Schüler: innen anknüpfen, was durch die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen gewährleistet wird (Turner, 2024, S. 22).

Nach Rotter (1966) ist das Lernen zudem stark an Erwartungen und Kontrollüberzeugungen im sozialen Umfeld geknüpft, die auf bisherigen Lernerfahrungen beruhen (zit. nach Bodemann et al., 2016, S. 201). Dies bedeutet, dass soziale Situationen einen massiven Einfluss auf das Lernen haben (ebd., S. 202). Diese Erwartungen werden nach Seligman (1975) prospektiv wirksam, wobei die Lernerfahrung retrospektiv bewertet wird (zit. nach ebd., S. 210-211). Dadurch ist die subjektive Kontrolle beim Lernen zentral (ebd., 211). So fassen Bodemann et al. (2016) zusammen, dass nicht nur eine ansprechende Umgebung von entscheidender Bedeutung ist, sondern auch den Schüler: innen ein gewisses Mass an Kontrolle über ihr Lernen abzugeben ist (S. 215). Sozioemotional kompetente Lehrkräfte verstehen, wie sie die Selbstregulation der Kinder fördern können, wie sie ihnen Verantwortung übertragen können und welche Wahlfreiheiten und Settings beim Lernen unterstützen (Difazio & Roeser, 2022, S. 59). Sie können sie zu verantwortungsvollem Handeln anleiten und Möglichkeiten von Kontrollerfahrungen geben (Bodemann et al., 2016, S. 226).

Bezüglich des sozioemotionalen Lernens wissen wir zudem von Bandura (1977), dass auch stellvertretende Erfahrungen, bspw. durch das Zusehen, auf das Erlernen einwirken (zit. nach ebd., S. 229-230). So lernen die Schüler: innen durch Beobachtung des Verhaltens von Lehrkräften und der Konsequenzen dieser Handlungen neue Verhaltensweisen (ebd., S. 236). Dieses Modellieren kann somit gezielt als didaktisches Mittel eingesetzt werden; entweder, indem sie das Verhalten selbst vorzeigen und anleiten, oder indem sie Figuren aus Geschichten oder Videos einsetzen (ebd., S. 244). Nur sozioemotional kompetente Lehrkräfte, können auch sozioemotional kompetent modellieren (P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 432).

Zuletzt wissen wir auch aus diversen gestaltpsychologischen Theorien, dass die Einbettung von Wissen für die Wahrnehmung, die Einsicht, das Problemlösen und letztendlich damit auch für das Lernen übersummativ auf die Schüler: innen wirken (Bodemann et al., 2016, S. 253). Somit ist es zentral, Einsichten zu fördern und vernetztes Wissen aufzubauen (ebd., 263). Dafür müssen (sozioemotional kompetente)

Lehrpersonen den gesamtheitlichen Blick und den kreativen Umgang mit Lerninhalten fördern und Sinnzusammenhänge im kontextuellen Rahmen fördern (ebd.).

Die im Rahmen der SLR gefundenen Bücher und Artikel erwähnen Lerntheorien, gehen überraschenderweise jedoch nicht spezifisch und vertieft in Bezug auf Bedeutungszusammenhänge darauf ein.

5.2.1.2 Theorien zu Verhaltensänderungen als Erklärung für den Einfluss auf das Verhalten der Schüler: innen

Ein übergeordnetes Ziel des SEL-Konzepts ist die Verhaltensänderungen von Kindern, Erwachsenen und Organisationen (Brackett et al., 2015, S. 26). Neben dem Lernverhalten von Schülern: innen sollen auch Verhaltensweisen fokussiert werden, die prosoziales Verhalten fördern (ebd.).

Das Modell der sozialen Entwicklung nach Catalano und Hawkins (1996) besagt, dass Verhalten von der Umwelt gelernt wird und die Bindung zu Bezugspersonen sowie ein lernförderliches Setting wichtig sind, um Verhaltensänderungen einzuleiten (zit. nach Brackett et al., 2015, S. 26). Um die Beziehung zu Schülern: innen zu stärken, sind sozioemotionale Kompetenzen, vor allem die Kompetenz zur Beziehungsfähigkeit, von zentraler Bedeutung, da Verbundenheit sich auf das Verhalten der Kinder auswirkt (Difazio & Roeser, 2022, S. 93).

Doch auch die oben genannten Lerntheorien können auf sämtliche Verhaltensweisen, nicht nur dasjenige des Lernverhaltens, übertragen werden (Hillenbrand, 2008, S. 88-112). Insbesondere die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura (1986), die Verhaltensänderungen aufgrund von Beobachtung postuliert, ist wichtig, um zu verstehen, dass die Wertschätzung für ein gewünschtes Verhalten ausschlaggebend dafür ist, ob dieses langfristig angepasst wird (zit. nach Brackett et al., 2015, S. 26). Sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen sind dabei wichtig, um die eigenen Emotionen und Reaktionen auf Verhalten zu verstehen, sie zu regulieren, sich den Emotionen und Kognitionen der Schüler: innen bewusst zu werden, in eine tragfähige Beziehung mit ihnen zu treten und darauf aufbauend verantwortungsvoll und wertschätzend zu reagieren (CASEL, 2023; Hillenbrand, 2008, S. 110-112).

Zwei weitere Theorien zur Erklärung der Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrern: innen und Heilpädagogen: innen auf das kindliche Verhalten sind die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (1988) und die Theorie des überlegten Handelns von Fishbein und Ajzen (2010), welche die inneren, subjektiven Überzeugungen als zentral für das gezeigte Verhalten sehen (zit. nach Brackett et al., 2015, S. 26). Die empfundene Verhaltenskontrolle ist dabei ausschlaggebend dafür, ob diese Überzeugungen überhaupt vom Kind verändert werden wollen (ebd.). Dabei müssen Lehrpersonen fähig sein, Verhalten kontextspezifisch zu reflektieren, um Modifikationen einzuleiten (ebd., S. 95). Sie müssen lernen, die subjektive Sinnperspektive von Verhalten zu identifizieren, das Selbstkonzept der Schüler: innen zu formen und transparente Anforderung an gewünschtes Verhalten zu stellen (ebd., S. 103-105). Auch hier hilft unter anderem ein gutes Selbstmanagement, um diesen Aufgaben gerecht zu werden (Difazio & Roeser, 2022, S. 53-54; Turner, 2024, S. 43).

Nach dem transtheoretischen Modell von Verhalten nach Prochaska und DiClementi (1984) gibt es verschiedene Stadien, um innere Überzeugungen und Absichten zu verändern (zit. nach Brackett et al.,

2015, S. 27). Auf all diesen Stufen, von der Absichtslosigkeit bis zur dauerhaften Verhaltensänderung, brauchen die Schüler: innen Unterstützung von den Lehrkräften (ebd.). Hierbei hilft eine gute Beziehungsfähigkeit und die Modulierung einer adäquaten Selbstregulation (ebd.). Dies erfordert nach Difazio und Roeser (2022) auch ein hohes Mass an Selbsterforschung, was manchmal unangenehm sein kann, jedoch bei der Interpretation dieser Überzeugungen und Absichten helfen kann (S. 35-36).

Sämtliche, hier erwähnte Theorien bezüglich Verhaltensänderungen werden im Literaturfundes der SLR erwähnt. Der Zusammenhang wird auch theoretisch in der Literatur über das CASEL-Modell hinaus gerahmt.

5.2.1.3 Emotionale Entwicklungstheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Befinden der Schüler: innen

Für die Erklärung des Zusammenhangs zwischen sozioemotionalen Lehrer: innen-Kompetenzen und dem Befinden ihrer Schüler: innen, können Entwicklungstheorien hinzugezogen werden (Brackett et al., 2015, S. 25).

Die Theorie der Entwicklung diskreter Emotionen von Darwin (1972 & 1965) und Izard (1991) ist eine von drei Theorien, die in der Literatur besprochen wird (ebd.). Diese Theorie nimmt an, dass emotionale Reaktionen mehrheitlich automatisiert und nicht auf Kognitionen beruhen (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2020, S. 406). Sie sind beispielsweise am mimischen Ausdruck erkennbar, selbst wenn das Kind sich der eigenen Gefühle noch nicht bewusst ist (ebd.). Diese Basisemotionen können sozioemotional kompetente Lehrkräfte erkennen und adäquat darauf reagieren (Brackett et al., 2015, S. 25; CASEL, 2023).

Das Circumplex-Modell des Affekts und Motivationszustands von Russell (1980) besagt, dass das Befinden durch unterschiedliche Dimensionen beschrieben werden kann, die auch altersabhängig systematisch miteinander verknüpft sind (S. 1161). Um das Befinden der Schüler: innen wahrzunehmen und sie bei der Regulierung zu unterstützen ist es wichtig, dieses Zusammenspiel der Faktoren zu kennen und welche Erfahrungen benötigt werden, um sie weiterzuentwickeln (Brackett et al., 2015, S. 25). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen sind sich den Emotionen ihrer Schüler: innen bewusst und können verantwortungsvoll auf sie reagieren und die Kinder in ihrer Regulierung unterstützen (CASEL, 2023).

Der funktionalistische Ansatz von Emotionen nach Campos, Mumme, Kermoian und Campos (1994) sowie von Sroufe (1994) besagt, dass Kinder Gefühle erleben, um die Beziehung zwischen sich und der Umwelt zu gestalten (zit. nach Brackett et al., 2015, S. 25). Gemäss dieser Theorie sind Emotionen also zum Teil Reaktionen auf die Einschätzung der Umwelt in Bezug auf ihr Wohlbefinden (Moors et al., 2013, zit. nach Siegler et al., 2020, S. 406). Sie sind demnach zielorientiert als Rückmeldung zu sehen (ebd.). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen verstehen diese Rückmeldung und können dadurch eine wohlwollende Umgebung für die Schüler: innen schaffen und merken, ob sich ein Kind in dieser Umgebung wohl fühlt oder nicht (CASEL, 2023; Siegler et al., 2020, S. 406)

Die SLR-Literatur erwähnt genannte Theorien und arbeitet einige von ihnen auch spezifisch heraus. Weitgehend wird der Zusammenhang zwischen sozioemotionalen Kompetenzen und dem kindlichen Befinden jedoch über die Schüler: innen-Kompetenzen erklärt.

5.2.1.4 Systemische Theorie zur Erklärung des Einflusses auf die Lernumgebung der Schüler: innen

Nach Brackett et al. (2015) ist das Umfeld, in welchem Personen lernen, ein entscheidender Faktor (S. 23). Das bioökonomische Modell betont die Umweltfaktoren, die die kindliche Entwicklung beeinflussen (Bronfenbrenner & Morris, 1998, zit. nach ebd.; Tseng & Seidman, 2007, zit. nach ebd.). Beeinflusst wird das Kind gemäss diesem Modell nicht nur vom Mikro- und Mesosystem, welches den Unterricht und die Schule mit ihren Verbindungen zum kindlichen Umfeld betrifft, sondern auch das Exo- und Makrosystem der weiteren Umgebung und der Gesellschaft (Siegler et al., 2020, S. 386). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen können verstehen, wie komplex das Schulsystem ist und wie unterschiedliche Faktoren die Schüler: innen beeinflussen und wie diese wiederum das System beeinflussen (Brackett et al., 2015, S. 23-24). Sie können die unterschiedlichen Rollen verstehen, die verschiedene Akteure: innen im System in Bezug auf das Kind einnehmen und welche unterschiedlichen Normen damit zusammenhängen (ebd., S. 24).

Die Grundlagenliteratur befasst sich mit systemischen Einwirkungen und zieht dieses Erklärungsmodell auch in Bezug auf Lernumgebungen mit ein. Die einzelnen Subsysteme werden besprochen.

5.2.2 Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften auf die eigene Person und Berufsidentität

5.2.2.1 Resilienz- und Salutogenese-Modelle als Erklärung für den Einfluss auf die Zufriedenheit und Gesundheit der Lehrpersonen

Nach Frick (2021) ist der Lehrberuf fordernd und kräftezehrend und erfordert viel Einsatz und Widerstandsfähigkeit, weshalb Lehrpersonen darauf bedacht sein sollten, persönliche Möglichkeiten und Ressourcen zu schaffen (S. 109). Während in Bezug auf die Schüler: innen Entwicklungstheorien der Emotionen hinzugezogen wurden, um Einflüsse auf die Zufriedenheit und Gesundheit zu erklären, werden mit Fokus auf die Lehrpersonen Modelle der Gesundheitspsychologie gewählt. Der Resilienz-Ansatz scheint in den Augen der Autorin für Auswirkungen auf die Zufriedenheit und die psychische Gesundheit erfolgsversprechend zu sein, da er den Schwerpunkt auf das eigene Handeln richtet, Anregungen zur Selbststeuerung bietet und entwicklungsorientiert ist (ebd., S. 110). Psychobiologische Modelle betonen dafür neurologische und physiologische Korrelate, weshalb sie als geeignet für die Erklärung physiologischer Auswirkungen erachtet werden.

Das transaktionale Anforderungs-Ressourcen-Modell der Gesundheit von Becker (2003) besagt, dass eine Person dann gesund ist, wenn es ihr möglich ist, äussere und innere Anforderungen mithilfe von externen und internen Ressourcen zu bewältigen (zit. nach ebd., S. 112). Demnach haben Lehrpersonen die Möglichkeit, auf die Belastungen, aber auch auf die sozialen, personalen und organisationalen Ressourcen einzuwirken (Udris & Frese, 1988, zit. nach ebd., S. 113). Dabei ist Belastung als eine subjektive Wahrnehmung anzusehen (Göppel & Zander, 2017, zit. nach ebd., S. 112). Während soziale

Ressourcen sich auf die eingeforderte und erhaltene Unterstützung aus dem Umfeld beziehen und organisationale Ressourcen aus einer funktionalen Schulkultur heraus entstehen, betreffen die personalen Ressourcen das Kohärenzerleben, die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen (Udris & Frese, 1988, zit. nach ebd., S. 113). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen sind fähig, Belastungen einzuordnen, den Umgang mit ihnen zu regulieren, gesunde Beziehungen zu führen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, was ihnen hilft, ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu beeinflussen (CASEL, 2023; Frick, 2021, S. 113). Dabei ist es auch wichtig, toxische Beziehungen zu Arbeitskollegen: innen zu erkennen und sich notfalls und wenn möglich, aus diesen zu lösen (Turner, 2024, S. 43-44).

Ein zweites Modell ist das Konzept der Salutogenese von Antonovsky (1997), welches besagt, dass alle Menschen über vielfältige und individuelle Ressourcen verfügen, auf welche sie zurückgreifen können (zit. nach Frick, 2021, S. 113). Dabei unterscheidet er gesellschaftliche Ressourcen und individuelle Ressourcen (ebd.). Im günstigsten Fall bildet eine Person gemäss Antonovsky einen Kohärenzsinn aus, sprich Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit sind entscheidend, um gesund und zufrieden zu sein (ebd., S. 114). Kompetenzen von Lehrpersonen helfen, die Belastungen zu verstehen, sie zu regulieren und die Sinnhaftigkeit darin zu verstehen (CASEL, 2023).

Das Konzept der beruflichen Gratifikationskrise nach Sigrist (2006) besagt, dass Burnout entstehen kann, wenn der hohe Einsatz nicht durch erhaltene Belohnung ausgeglichen werden kann, wodurch Stress als Dysbalance zwischen Verausgabung und Anerkennung gesehen wird (zit. nach Frick, 2021, S. 116). Diesbezüglich definieren Maslach und Leiter (2011) zentrale Aspekte, die für Lehrpersonen wichtig sind: Die Arbeitsmenge, die Kontrollfähigkeit, die Anerkennung, das Arbeitsklima, die Gerechtigkeit und Transparenz sowie die Sinnhaftigkeit (zit. nach ebd., S. 116-117). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen sind produktiver, können sich selbst regulieren, können gute Beziehungen führen, Sinn stiften und sich für sich selbst einsetzen (CASEL, 2023; Frick, 2021, S. 116-117).

Zur Erklärung von Einflüssen auf die physische Gesundheit entwickelten Blair und Raver (2015) eine neurobiologische Theorie der Selbstregulation für Kinder, welche nach Ansicht der Autorin, auch auf Erwachsene übertragen werden könnte (S. 66). Sie verstehen Selbstregulation als Zusammenspiel von neuronaler, physiologischer, emotionaler, kognitiver und verhaltensbezogener Antwort auf einen Reiz bzw. eine Situation (ebd.). Sie betonen, dass nicht nur die einzelnen Hirnareale für dieses Zusammenspiel zentral sind, sondern vor allem auch die Verbindungen zwischen diesen Hirnarealen (ebd.). Die «Architektur der Selbstregulation» besteht gemäss den Autoren daher aus Verbindungen von Genen, der Stressphysiologie, der emotionalen Reaktivität und Regulation, der Aufmerksamkeit und den exekutiven Funktionen, wobei sich die einzelnen Elemente von unten nach oben (Bottom-up) und von oben nach unten (Top-Down) beeinflussen (ebd., S. 67). Um zu verstehen, wie die Neurophysiologie mit unserem Verhalten zusammenhängt, muss das Gehirn als formbares und für Erfahrungsauswirkungen offenes System betrachtet werden (ebd., S. 66). Lebenslanges Leben und damit auch eine lebenslange Neuroplastizität sowie Einflüsse von Biomarkern konnten auch bei Erwachsenen nachgewiesen werden (Blair & Raver, S. 83- 90; Elias et al., 2015, S. 33). Überträgt man das konzeptuelle Modell zur potenziellen Rolle sozioemotionaler Kompetenzen als Mediatorvariable für Gesundheit von Greenberg et al. (2015) auf Erwachsene, so sähe es wie folgt aus:

Abbildung 25: A conceptual model of the potential role of social and emotional competencies in the mediation of long-term health outcomes (Eigene, abgeänderte Darstellung, in Anlehnung an Greenberg et al., 2015, S. 90).

Somit könnte eine mögliche Begründung für den Einfluss auf die physiologische Gesundheit sein, dass durch sozioemotionale Kompetenzen sich die Erfahrungsqualitäten und damit auch die Möglichkeiten der verhaltensbiologischen Stressantwort ändern kann, was sich positiv auf unterschiedliche Biomarker, welche als mögliche Vorboten von Krankheiten gelten oder diese verursachen können, auswirkt.

Es wird auch klar, dass psychische und physische Gesundheit nicht voneinander zu trennen ist, wie Richter (2000) im Modell zu psychischen Belastungen aufzeigt (zit. nach Dick & Riesen, 2016, S. 212). So erhöhen Belastungen nicht nur die psychischen Reaktionen (Anspannung, Frustration, Ermüdung etc.), sondern auch die körperlichen (Herzfrequenz, Blutdruck, Stresshormone), leistungsmässigen (Konzentration, Leistungsschwankungen, Fehler), verhaltensmässigen (Konflikte, Aggressionen, Isolierung) und wirtschaftlichen (Unfälle, Berufsunfähigkeit) Folgen, was mittel- und langfristig zu psychischen und physischen Erkrankungen chronifizieren kann (ebd.). Sozioemotionale Kompetenzen helfen, Belastungen zu reflektieren und Stress zu regulieren (CASEL, 2023).

In der, im Rahmen der SLR gefundenen Artikel und Bücher, wird lediglich auf das neurophysiologische Erklärungsmodelle bezüglich Schülern: innen näher eingegangen. Resilienz- und weitere Salutogenese Modelle werden in Bezug auf Schüler: innen, jedoch nicht auf Erwachsene erwähnt.

5.2.2.2 Professionstheorien als Erklärung für den Einfluss auf die Lehrer: innen-Identität

Es ist schwierig zu definieren, was professionelles Lehrer: innen-Sein beinhaltet, denn auf individueller Ebene ist man in der Spannung von Person und Profession und auf struktureller Ebene bedeutet Lehrer: in sein, auf die Herausforderungen in der Praxis reagieren zu können (Röbe, Aicher-Jakob & Seifert, 2019, S. 282 & 284).

Die strukturtheoretische Professionstheorie von Helsper (2007) thematisiert die Problematik von Antinomien im Kontext des Lehrberufs, welche systemimmanent sind und nicht aufgelöst werden können, jedoch ausgehalten werden müssen (zit. nach ebd., S. 284-285). Dies verlangt nach O. König (2022) von den Lehrkräften eine Reflexion der eigenen Denk- und Handlungsweisen sowie der eigenen Rolle (S. 27). Die Lehrer: innen-Identität entwickelt sich in diesem Spannungsfeld, wobei sozioemotionale

Kompetenzen, insbesondere die Selbstwahrnehmung und das soziale Bewusstsein, helfen können, diese Ambiguitäten und Divergenzen in Bezug auf die eigene Lehrer: innen-Rolle zu reflektieren und Gefühle und Gedanken in diesem Spannungsfeld zu regulieren (CASEL, 2023; O. König, 2022, S. 27).

Systemtheoretisch betrachtet müssen Lehrpersonen klären, welche Positionen sie und andere Akteure: innen in der Schule einnehmen, wie sie sich die Räume in der Schule und im Unterricht aneignen und wie sie diese Räume und die Beziehungsgestaltung deuten (Röbe et al., 2019, S. 287). Gerade Machtfragen werden in inklusiven Lernumgebungen noch verstärkt, wobei Symmetrien und Asymmetrien im Team durch strukturelle Ausgangsvoraussetzungen oder unterschiedliche Kompetenzzuschreibungen entstehen können (ebd., S. 287-288). Fördermassnahmen von sozioemotionalen Kompetenzen erhöhen mutmasslich die Position einer Lehrperson. Zudem hilft ihnen die Selbstwahrnehmung und das soziale Bewusstsein wahrscheinlich, diese Räume zu erkennen und ihre Bedeutungen zu reflektieren. Zudem könnten Kompetenzen bezüglich des Selbstmanagements und der Beziehungsfähigkeit dabei unterstützen, die Interaktionen zu gestalten und den Herausforderungen gerecht zu werden.

Professionstheorien werden in der gefundenen Literatur kaum thematisiert, da gerade die theoretische Grundlagenliteratur sich stark mit den Schülern: innen beschäftigt. Wenn, dann entwerfen sie eigene Modelle in Bezug auf das sozioemotionale Lernen, besprechen jedoch diesbezüglich kaum Auswirkungen auf die Lehrer- und Lehrerinnen-Identität. Dieser Bedeutungszusammenhang wird hauptsächlich in den Leitfäden der Grundlagenliteratur besprochen, welche das CASEL-Modell mit persönlichen Erfahrungen im pädagogischen Feld verknüpft. Wohl daher fehlt weitgehend ein spezifischer Theoriebezug.

5.2.2.3 Laufbahnthorien als Erklärung für den Einfluss auf den Verbleib im Beruf von Lehrern: innen

Nach Sandmeier, Gubler und Herzog (2018) sind die Kündigungsgründe von Lehrpersonen vielfältig und sind sowohl den personalen als auch den kontextuellen Merkmalen zuzuordnen (zit. nach Keller-Schneider, 2019, S. 700).

Nach der Theorie zur Person-Umwelt-Passung von Holland (1997), einem individuumszentrierten Ansatz, ist es entscheidend, dass die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Normvorstellungen mit den beruflichen Anforderungen übereinstimmen; wenn sich Anforderungen oder eigene Sichtweisen ändern, kann es somit zu einer fehlenden Passung kommen, was zu einem Abbruch der Berufsausübung führen kann (zit. nach ebd., S. 701). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen reflektieren diese Anforderungen, sowie die eigenen personalen Faktoren und können darauf aufbauend verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und die Kontrolle zurückgewinnen (CASEL, 2023).

Die sozial-kognitive Laufbahnthorie von Lent, Brown und Hackett (1994) knüpft daran an, spezifiziert die Theorie jedoch mit Mediatorvariablen wie die Selbstwirksamkeitserwartung, Erfahrungen, Ziele und Erwartungen (zit. nach Keller-Schneider, 2019, S. 701). Somit kann es zu Kündigungen kommen, wenn Lehrpersonen sich hilflos und fremd-kontrolliert führen, in einer Spirale an schlechten Erfahrungen gefangen sind, Ziele nicht mehr mit der eigenen Person vereinbaren können und eine negative Erwartungshaltung haben (ebd.). Sozioemotionale Kompetenzen könnten dieser Theorie zufolge helfen, sich den eigenen Gefühlen und Gedanken bewusst zu werden und diese zu regulieren, sowie tragfähige

Beziehungen aufzubauen, die diese Passungskluft abmildern kann (CASEL, 2023; Keller-Schneider, 2019, S. 701).

Krumboltz (2009) entwickelte die Zufallslerntheorie, welche eine eher interaktionistische Perspektive einnimmt, und arbeitet heraus, dass gewonnene Lernerfahrungen – auch zufällige Lernerfahrungen – das Selbstkonzept und die Problemlösungsfähigkeiten beeinflussen, die zu neuen Lernerfahrungen führen (zit. nach Keller-Schneider, 2019, S. 701). Sozioemotional kompetente Personen können nach der Theorie des sozioemotionalen Lernens durch eine Förderung der Selbstwahrnehmung und des Selbstmanagements, durch soziales Bewusstsein und gute Beziehungsfähigkeiten positive Erfahrungen machen, welche es ihnen erlauben, neue und vernünftige Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf das Selbstkonzept und die Problemlösungsfähigkeiten auswirken (CASEL, 2023).

Eine eher systemische Sicht nimmt die Chaos-Theorie der Laufbahnentwicklung von Pryor und Bright (2011) ein, welche besagt, dass Personen unübersichtliche, offene und sich verändernde Systeme sind, deren Entwicklung nicht vorhersehbar ist (zit. nach Keller-Schneider, 2019, S. 701). Daraus kann gemutmasst werden, dass Kündigungen auch die Folge von Veränderungen in der Schule sein können, denen die Person ausgesetzt ist. Sozioemotionale Kompetenzen haben jedoch, wie im Rahmen dieser SLR aufgezeigt, auch Auswirkungen auf das Schulklima und die Beziehungsnetzwerke der Schule, wodurch sozioemotionale Kompetenzen der Lehrperson, welche Teil dieses Systems ist, die Dynamik teilweise mitbeeinflussen bzw. eine Veränderung anstossen können. Zudem können sie wahrscheinlich auch eher mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen.

Bezüglich Laufbahntheorien konnte keine theoretische Bezugnahme in der gefundenen Literatur im Rahmen der SLR gefunden werden, um die Zusammenhänge zu erklären. Auch sonst wird dieser Zusammenhang in der Literatur nicht theoretisch über das CASEL-Rahmenmodell hinweg gerahmt. Lediglich Verweise zur Burnout Symptomatik werden gemacht.

5.2.2.4 Netzwerktheorien als Erklärung für den Einfluss auf das Umfeld von Lehrpersonen

Egozentrische Netzwerke nach Keupp (1987) beinhalten alle systemischen Beziehungen einer Person (zit. nach Böhnisch & Lenz, 2014, S. 70-71). Während soziale Gruppen auf direkte und starke Beziehungen beschränkt sind, können soziale Netzwerke auch indirekte Kontakte und schwache Beziehungen beinhalten (ebd., S. 72). Für den Kontext der Schule bedeutet das, dass Beziehungen zu allen schulischen Akteuren: innen, zu Eltern und zu den Schülern: innen in diesem Begriff inkludiert sind. Als wichtigste Funktion sozialer Netzwerke wird meist die soziale Unterstützung angesehen, jedoch baut auch die soziale Kontrolle auf einem sozialen Netzwerk auf (ebd., S. 72).

Nach Laitreiter (2009) kann soziale Unterstützung als Ressource, Information, Verhalten oder als Bedürfnisbefriedigung aufgefasst werden (zit. nach ebd., S. 89). Dabei steht bei der Ressource das Feedback des Gegenübers, bei der Information das subjektive Gefühl des Unterstützt-Werdens, beim Verhalten der positive Gefühlsausdruck für die eigene Person und bei der Bedürfnisbefriedigung die Erfüllung eines Verlangens im Fokus (ebd.). Diese Unterstützung kann instrumentell anhand von Taten, kognitiv durch gemeinschaftliches Denken oder emotional zur unterstützenden Gefühlsregulation erfolgen (ebd., S. 90). Sozioemotionale Kompetenzen von Lehrkräften unterstützen soziale Unterstützungs-

Netzwerke, da das gegebene Feedback, das subjektive Gefühl der Anerkennung, der positive Gefühlsausdruck und die Erfüllung von Bedürfnissen in Bezug auf sich selbst und das Gegenüber reflektiert werden kann (Böhnisch & Lenz, 2014, S. 70-71; CASEL, 2023). Sie schätzen instrumentelle Unterstützung und fordern sie auch ein, wenn sie diese benötigen, sie sind fähig, kognitive Unterstützung zu reflektieren und neue Perspektiven miteinzubeziehen und sie können soziale Beziehungen nutzen, um die eigenen Gefühle zu regulieren (ebd.).

Soziale Kontrolle bezeichnet Strukturen, Abläufe und Mechanismen zur Festigung von normativem Verhalten und ist dadurch eine unabdingbare Entität sozialer Integration (Böhnisch & Lenz, 2014, S. 87). Dies muss kein äusserlicher Zwang sein, sondern kann auch innere Ansichten zu korrektem Verhalten beinhalten (ebd.). Für Lehrpersonen sind neben verbindlichen Regeln gerade auch diese inneren Ansichten zu Normen und korrektem Verhalten von entscheidender Bedeutung, wobei sozioemotionale Kompetenzen helfen, sich den eigenen und fremden Werten und Verhaltensweisen bewusst zu werden, sie in sich und in tragfähigen Beziehungen zu regulieren und letztendlich verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, die auf einem Abwägen der Konsequenzen und der vermeintlichen Konsequenzkontrolle in Bezug auf die Strukturen, Mechanismen und Abläufe in der Schule beruhen (Böhnisch & Lenz, 2014, S. 87; CASEL, 2023). Dadurch können sie sich sicher und selbstwirksam im schulischen Umfeld bewegen und ihre Denk- und Handlungsweisen begründen (ebd.).

Netzwerktheorien fehlen gänzlich in der gefundenen Literatur durch die SLR. Zusammenhänge werden jeweils über das CASEL-Modell selbst oder ohne theoretischen Bezug erklärt.

5.2.3 Auswirkungen sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften bezogen auf die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren: innen aus der Schule

5.2.3.1 Das Modell der wertorientierten Handlungskompetenz als Erklärung für den Einfluss auf die Qualifikation für inklusive Lernumgebungen

Wie bereits in Kapitel 1.2.2 angesprochen, sind wertorientierte Handlungskompetenzen für inklusive Lernumgebungen von entscheidender Bedeutung. Wagner (2013) unterteilt wertorientierte Handlungskompetenz in die Reflexions-, die Analyse-, die Fach-, die Kooperations- und die Methodenkompetenz (S. 25).

In den Augen der Autorin können sozioemotional kompetente Lehrpersonen durch die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung und des sozialen Bewusstseins fachliches Handeln auf Einseitigkeit überprüfen und sowohl diversitätsbewusst als auch diskriminierungskritisch wahrnehmen, beobachten und interpretieren, wodurch die Reflexions- und Analysekompetenz für inklusive Lernumgebungen gesichert werden kann. Sie verfügen über das benötigte Wissen, implizit oder explizit durch eigenes Training, inwiefern Diskriminierungen auftreten und welche Differenzen bezüglich der Heterogenität im schulischen Umfeld bestehen, wodurch die Fachkompetenz für inklusive Lernumgebungen positiv beeinflusst wird. Sie wenden Methoden an, die sich an den Akteuren: innen im schulischen Umfeld ausrichten und können Handlungen durch die Fähigkeit des Selbstmanagements und der Beziehungsfähigkeit inklusionsbewusst gestalten, was sich mit der Forderung nach wertorientierter Methodenkompetenz deckt. Zuletzt ermöglicht ihnen das verantwortungsvolle Entscheiden, inklusiv der Fähigkeit, sich selbst und andere

wahrzunehmen und darauf zu reagieren, wertschätzend zu interagieren und der erforderlichen Kooperationskompetenz gerecht zu werden. Daran zeigt sich in den Augen der Autorin, dass sozioemotionale Kompetenzen zentral für inklusive Lernumgebungen sind.

Zwar fehlen in der gefundenen Literatur im Rahmen der SLR spezifische Theorien zu Inklusionskompetenzen, jedoch wird das CASEL-Modell selbst als inklusionsorientiertes Kompetenzmodell bezeichnet und die Wichtigkeit sozioemotionaler Kompetenzen für die Inklusion betont.

5.2.3.2 Empowerment als Erklärung für den Einfluss auf die schulweite Zusammenarbeit

Vielleicht mag es auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, das Empowerment-Konzept für den Einfluss auf die Zusammenarbeit hinzuzuziehen. Doch Empowerment rückt die Stärken und die Autonomie von Menschen zur Stärkung individueller und kollektiver Handlungsmöglichkeiten ins Zentrum (Lehmann & Dick, 2016, S. 156). In der professionellen Arbeit dient das Empowerment als selbstgesteuerter Prozess der Selbsthilfe oder für die professionelle Unterstützung und zur Förderung von schulweitem Empowerment (ebd., S. 157). Dabei wird nach Brandes und Stark (2010) zwischen der Individualebene, der Ebene der sozialen Netzwerke, der institutionellen Ebene und der politischen Ebene differenziert (zit. nach ebd., S. 157).

Auf der Individualebene geht es um das Kontrollgefühl und die Unterstützung der einzelnen Akteure: innen, wie es bezüglich des Einflusses auf das soziale Netzwerk einer Lehrperson bereits ausgeführt wurde. Die schulischen Akteure: innen können sich in der wahrgenommenen Handlungsfähigkeit unterstützen mit dem Ziel, das Kontrollgefühl im beruflichen Alltag oder auch bezüglich anderer Themen zu stärken oder wiederzuerlangen, so bspw. durch Beratung, Kompetenzentwicklung oder Biographiearbeit (ebd.). Lehrpersonen mit hohen sozioemotionalen Kompetenzen sind fähig, ihr Gegenüber wahrzunehmen, sich selbst zu steuern und dadurch tragfähige Beziehungen zu führen, durch welche sie in solchen Interaktionen, sei es mit Schülern: innen, Eltern, Therapeuten: innen, unterschiedlichen pädagogischen Berufskollegen: innen oder Schulleitern: innen, vernünftige Entscheidungen treffen können, wodurch es ihnen einfacher fällt, adäquate Hilfe anzubieten und sie auch anzunehmen (CASEL, 2023).

Auf der Ebene der sozialen Netzwerke geht es um die Vernetzung von Personen mit dem Ziel, Kompetenzen von Teammitgliedern zu bündeln, um gemeinsam etwas zu verändern (Lehmann & Dick, 2016, S. 157). Sozioemotional kompetente Lehrkräfte verstehen die Bedeutung des sozialen Austauschs und können ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Emotionen in solchen Netzwerken einbringen und sie für die eigene Regulierung und Auseinandersetzung des beruflichen Handelns nutzen (CASEL, 2023; Lehmann & Dick, 2016, S. 157).

Die institutionelle Ebene beschreibt die Förderung von Beteiligung und Engagement, sprich die Einrichtung von partizipativen Zusammenarbeits-Gelegenheiten und -orten (Lehmann & Dick, 2016, S. 157). So können Netzwerke wie Supervision oder Coaching, um nur einige zu nennen, auch auf Initiation der Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen institutionell verankert werden (ebd.). Nach Neumann-Wirsig (2017) können solche Netzwerke spezifische Fallarbeit, Selbstreflexion oder auch eine Institutionsanalyse thematisieren (zit. nach Seifried, 2021, S. 403). Sozioemotional kompetente Lehrkräfte können aus eigener Sicht den Nutzen von Selbstreflexion und Selbstregulierung sowie von

Perspektivenwechsel auf andere und Beziehungen betonen, den Bedarf im schulischen Umfeld wahrnehmen und darauf aufbauend sinnvolle Gruppen schaffen oder vorschlagen, welche die Qualität der Schule für möglichst alle Beteiligten verbessert, indem man das individuelle und kollektive Empowerment stärkt (CASEL, 2023; Lehmann & Dick, 2016, S. 157; Seifried, 2021, S. 403).

Die politische Ebene betrifft ein geschaffenes Klima, welches Selbstorganisation fördert (Lehmann & Dick, 2016, S. 157). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen können sich nach Meinung der Autorin auch politisch dafür einsetzen, dass Räume für selbstbestimmte Zusammenarbeit geschaffen werden und Innovationen anstossen, die das Empowerment aller Akteure: innen verbessert. Dies ist mutmasslich gerade im Blick auf inklusive Lernumgebungen auch in Bezug auf die Schüler: innen von entscheidender Bedeutung.

Theorien zum Empowerment werden in der gefundenen Literatur nicht besprochen, jedoch wird das Thema der Kontrollierbarkeit und des Autonomieerlebens in inklusiven Lernumgebungen teilweise thematisiert. Das Thema Zusammenarbeit wird meist durch systemische Theorien abgehandelt.

5.2.3.3 Die Diffusionstheorie als Erklärung für den Einfluss auf Schulinnovationen

Die Diffusionstheorie nach Rogers (2003) erklärt, wie innovative Ideen akzeptiert und im schulischen Umfeld umgesetzt werden und wie Umgebungen gestaltet werden können, um möglichst hohe Effizienz zu erzielen (zit. nach Brackett et al., 2015, S. 27). Dabei wird unter Diffusion der Prozess verstanden, durch welchen Innovationen in einem sozialen System kommuniziert und weitergegeben werden (Rogers, 2003, zit. nach Schütte, 2021, S. 141). Die Adaptoren, welche Innovationen erstmals initiieren und durchführen, werden als Vorbild gesehen und sind zentral für eine breite Diffusion (ebd.). Dies gelingt jedoch nur, wenn sie ein hohes Ansehen geniessen (ebd.). Die Promotoren, welche Innovationen fördern, entscheiden über die Qualität des Handelns ebenfalls über die Diffusion (ebd.). Zuletzt brauchen Innovationen Adaptationen, die auf das Umfeld abgestimmt sind und für eine gute Passung sorgen (ebd.).

Nach Urton, Börnert-Ringleb, Krull, Wilbert & Hennemann (2018) sollten Umsetzungen von Schulentwicklungsprozessen in inklusiven Lernumgebungen so implementiert werden, dass Einstellungen, Glaubensgrundsätze, Werte und Überzeugungen als Basis pädagogischer Arbeit gesehen werden und die Partizipation aller Beteiligten ermöglichen, was die Bereitschaft und zeitlichen Ressourcen zur Kooperation unter Berücksichtigung des schulischen Kontextes erfordert (S. 48).

Im Lehrberuf hilft ein gutes Selbstmanagement, unterschiedliche Aufgaben im schulischen Umfeld zu bewältigen und auch ein gewisses Mass an Kontrolle abzugeben, im Bewusstsein, auch mit ungewissen oder stressigen Situationen umgehen zu können (Difazio & Roeser, 2022, S. 53-54; P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 432; Turner, 2024, S. 43). Sozioemotional kompetente Lehrpersonen sind reflexiv bezüglich eigener und fremder Bedürfnisse, können selbstsicher in Beziehungen treten und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, welche zu einer breiten Diffusion auf der Grundlage inklusiver Haltungen beitragen und welche sich den Risiken und Vorteilen von Innovationen bewusst sind (ebd.).

Diffusionstheorien werden im Rahmen der SLR erwähnt und oberflächlich, jedoch nicht gezielt bezüglich des Bedeutungszusammengangs besprochen.

5.2.3.4 Das Rahmenmodell des inklusiven Schulklimas als Erklärung für den Einfluss auf das institutionelle Klima und die Reputation einer Schule

Das inklusive Schulklima wird nach Urton et al. (2018) durch gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen, durch die institutionelle Umgebung und Ausstattung der Schule sowie durch die innere Struktur der Schule bestimmt (S. 43). Mit innerer Struktur sind dabei Steuerungsprozesse gemeint, welche die Einstellungen, die Glaubensgrundsätze, die Werte, die Wirksamkeitsüberzeugung und die Kooperation der Akteure: innen im schulischen Umfeld betreffen (ebd.). Sozioemotionale Kompetenzen helfen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog:innen, die eigenen und fremden Einstellungen, Glaubensgrundsätze und Werte aufgrund einer hohen Selbstwahrnehmung und des sozialen Bewusstseins zu erkennen, können die Wirksamkeitsüberzeugung durch die Fähigkeit des Selbstmanagements und durch tragfähige Beziehungsfähigkeiten bei sich und anderen erhöhen und darauf aufbauend verantwortungsbewusst kooperieren und auf die Qualität inklusiver Lernumgebungen einwirken (CASEL, 2023; Urton et al., 2018, S. 43). Dies wiederum wirkt sich mutmasslich im Sinne einer Interdependenz auf die institutionelle Umgebung und Ausstattung der Schule aus, wodurch die Reputation erhöht wird, und möglicherweise auch gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen mitbeeinflusst werden.

Theoretisch wird das Thema des Schulklimas nicht direkt in der gefundenen Literatur der SLR behandelt; der Bezug wird anhand des CASEL-Modells jedoch teilweise systemisch angesprochen.

5.2.3.5 Die Theorie der neuen Steuerung im Schulsystem für die ökonomische Bilanzierung

Die Theorie der neuen Steuerung, welche zur Qualitätssicherung und -entwicklung beitragen soll, zielt auf die Effizienz und Gerechtigkeit im schulischen Setting (Bellmann & Weiss, 2009, S. 289). Als effizient werden Handlungen umschrieben, welche bei geringeren Ressourcen bessere Bildung hervorbringen und Angebot und Nachfrage miteinander abstimmen (ebd.). Kosten und Nutzen soll in der Bilanz positiv ausfallen (ebd.). Als gerecht werden Handlungen umschrieben, welche zu einer Verringerung der Streuung von Leistung aufgrund von Privilegien führen, sprich zu einer leistungsmässigen, sozialen und ethnischen Desegregation der Schülerschaft führen (ebd.). Dabei darf Effizienz aber nicht über wenig gerechte Wege gesichert werden, wie zum Beispiel durch Betrug, einer Optimierung der Schüler:innen-Population oder durch die Delegation von Aufgaben an Professionsfremde (ebd., S. 293).

Sozioemotional kompetente Lehrpersonen treffen verantwortungsvolle Entscheidungen in Bezug auf effektiven Unterricht, Zusammenarbeit und schulische Aufgaben (CASEL, 2023). Sie reflektieren eigene Emotionen und Gedanken, können diese steuern und sich sicher im schulischen Umfeld bewegen (ebd.). Sie reflektieren ihr eigenes Handeln in Bezug auf Gerechtigkeit, indem sie sozial bewusst und beziehungsfähig agieren, setzen Ressourcen bedacht ein und tragen dadurch letztendlich verantwortungsvoll zur Qualitätssteuerung bei (P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 431-434).

Ökologische Faktoren werden in der gefundenen Literatur im Rahmen der SLR lediglich probabilistisch besprochen, wobei spezifische Modelle nicht diskutiert werden. Dies hängt mutmasslich auch damit zusammen, dass einige der genannten Zusammenhänge, bspw. langfristige Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem, nur schwierig zu messen sind.

5.3 Praktische Erklärungsmodelle zu den Bedeutungszusammenhängen in Bezug auf Inklusion und die schulische Heilpädagogik

5.3.1 Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen in Bezug auf die Kernaufgaben schulischer Heilpädagogen: innen

Die im Rahmen der SLR gefundene Literatur beschäftigt sich nicht mit Unterschieden zwischen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen. Sämtliche Bedeutungszusammenhänge werden berufsunspezifisch oder in Bezug auf verhaltensauffällige Kinder, jedoch nicht in Bezug auf spezifische Aufgaben von SHPs erklärt. Um aufzuzeigen, wie eine solche Beschäftigung aussehen könnte, werden nachfolgend Erklärungszusammenhänge in Bezug auf die Inklusion und Sonderpädagogik besprochen. Sie beziehen sich kompetenzspezifisch auf CASEL (2023) und werden von der Autorin zugeordnet.

Die HfH hat eine Broschüre lanciert, die sich mit der Zusammenarbeit von schulischen Heilpädagogen: innen und Klassenlehrpersonen in der integrativen Schule befasst (HfH, 2019). Dabei werden unterschiedliche Kernaufgaben von schulischen Heilpädagogen: innen diskutiert (ebd., S. 8). Anhand dieser Bereiche soll die professionsspezifische Relevanz dargelegt werden.

Die erste beschriebene Kernaufgabe schulischer Heilpädagogen: innen ist die Förderdiagnostik (ebd., S. 10-11). Eine qualitativ hochwertige Förderdiagnostik erfordert eine hohe Kompetenz im Bereich des Selbstmanagements für die Planung und des sozialen Bewusstseins für die Evaluation und Leistungsbeurteilung im Zeugnis, eine hohe Kompetenz im Bereich der Beziehungsfähigkeit für die Durchführung und die Besprechung am schulischen Standortgespräch und eine hohe Kompetenz im verantwortungsvollen Entscheiden, wenn es um Stufenübertritte oder koordinierte Massnahmen des Nachteilsausgleichs geht. Eine qualitativ hochwertige Förderdiagnostik hilft dem Kind, sich bezüglich des Lernstands und der persönlichen Entwicklung verstanden zu fühlen und auf adäquatem Niveau gefördert zu werden.

Die zweite und dritte Kernaufgabe von schulischen Heilpädagogen ist das Unterrichten bei besonderem Bildungsbedarf (ebd., S. 12-15). Ein qualitativ hochwertiges Unterrichten bei besonderem Bildungsbedarf erfordert hohe Kompetenzen im Bereich der Selbstwahrnehmung, wenn es darum geht, welche eigenen Gefühle, Gedanken und Einstellungen zur Besonderung oder den Begabungen bestehen; im Selbstmanagement, wenn es darum geht, den präventiven Unterricht zu klären und zu planen sowie Lernfortschritte zu dokumentieren und zu kommunizieren; hohe Kompetenzen im sozialen Bewusstsein, wenn es um die soziale Integration und dessen Hindernisse, um Auswirkungen von Funktionsstörungen oder die Adaption von Lernmaterialien geht; hohe Kompetenzen in der Beziehungsfähigkeit für Unterstützungsmassnahmen im Bereich der integrativen Didaktik, für die Kommunikationsförderung und zur Kooperation mit anderen schulischen Akteuren: innen und hohe Kompetenzen im verantwortungsvollen Entscheiden bezüglich des Unterrichtssettings und marginalisierenden oder diskriminierenden Praktiken. Qualitativ hochstehender Unterricht wirkt sich sowohl positiv auf das Kind aus, das sich angenommen fühlt, motiviert ist zu lernen und gefallen will, als auch auf die Lehrperson, welche Störungen und Ungereimtheiten verhindern oder auch spontan handhaben kann.

Die vierte Kernaufgabe ist der Umgang mit herausforderndem Verhalten (ebd., S. 16-17). Es erfordert eine hohe Selbstwahrnehmung, um zu verstehen, was das Verhalten in einem selbst auslöst und welcher Anteil man selbst daran hat; ein hohes Selbstmanagement, um diese Gefühle auszuhalten, sie zu regulieren und dies im Gegenüber zu modellieren; ein hohes soziales Bewusstsein, um systemische Aspekte zu erkennen und Auswirkungen auf die soziale Integration und das Classroommanagement abzuschätzen; hohe Beziehungsfähigkeiten für die integrative Didaktik und ein verantwortungsvolles Entscheiden für die Förderdiagnostik und in Bezug auf präventive und interventive Massnahmen. Ein qualitativ hochwertiger Umgang mit herausforderndem Verhalten kommt dem Kind selbst, seinem Lernumfeld inklusiv den Klassenkameraden und der Lehrperson, sowie dem gesamten Schulklima zugute.

Die fünfte Kernaufgabe ist das Beraten (ebd., S. 18-19). Beraten erfordert alle sozioemotionalen Kernkompetenzen, da die eigene Sicht reflektiert werden muss, die eigenen Gefühle und Gedanken zum Thema reguliert werden sollen, das Gegenüber adäquat eingeschätzt werden soll und nur durch hohe Beziehungsfähigkeiten gelingen kann. Dabei müssen Beratungsinputs verantwortungsvoll abgewogen werden. Dies betrifft alle Beratungen, sei es für die Schüler: innen, die Kooperation mit Lehrer: innen, für schwierige Situationen, in Bezug auf weiterführende Schulen oder zur Rollenklärung. Qualitativ hochwertige Beratungssituationen können positive Auswirkungen für einzelne Kinder oder das gesamte schulische Umfeld haben, zudem kann es die Arbeit für schulische Heilpädagogen: innen selbst vereinfachen.

Die letzten beiden Kernaufgaben beziehen sich auf die Kontextgestaltung/-entwicklung und auf die Erforschung der Schulpraxis (ebd., S. 20-23). Dabei ist eine hohe Selbstwahrnehmung und ein hohes Selbstmanagement gefragt, wenn es die Praxisreflexionen, Werthaltungen und gesetzliche Grundlagen betrifft; hohe Fähigkeiten im Bereich der sozialen Wahrnehmung und der Beziehungsgestaltung, wenn es um Schulentwicklung und die Erforschung des Unterrichts sowie um Schnittstellen-Aufgaben mit Fachstellen und anderen Disziplinen geht und verantwortungsvolles Entscheiden in der Dokumentation, dem Referieren von Erkenntnissen und dem Verändern von inklusiven Strukturen, Kulturen und Praktiken. Hohe Professionalität hilf der gesamten Schule, ein besseres Klima zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.

5.3.2 Die Bedeutung sozioemotionaler Kompetenzen in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlbefinden schulischer Heilpädagogen: innen in inklusiven Lernumgebungen

Doch durch hohe sozioemotionale Kompetenzen wird nicht nur die Qualität in den Kernaufgaben erhöht und ein lernförderliches Umfeld für alle schulischen Akteure: innen geschaffen, sondern auch Strategien erlernt, um mit alltäglichem beruflichem Stress umzugehen. Die Wahrnehmung des Belastungserlebens im Kontext inklusiver Bildung ist eng an die Selbstwirksamkeitserwartung gekoppelt, welche als wichtiger Einflussfaktor der Gesundheit im beruflichen Umfeld identifiziert worden ist (Klusbann et al., 2006, zit. nach Peperkorn, Horstmann, Dadaczynski & Paulus, 2017, S. 296). Dabei werden von schulischen Heilpädagogen: innen vor allem Belastungen bezüglich des Arbeitsumfangs, der Arbeitsorganisation und durch die benötigte enge Zusammenarbeit in inklusiven Lernumgebungen angegeben (Hedderich, 2016, S. 37). Der Arbeitsumfang erhöht sich gegen Ende des Schuljahres durch benötigte Berichte, die Aufgabenorganisation wird durch den Aufgaben- und Rollenmix mit Klassenlehrpersonen erschwert und

die Kooperation mit Kollegen: innen kann als konfliktreich erlebt werden (ebd.). Hier wurde vor allem mangelhafte Kommunikation und unterschiedliche Vorstellungen und Einstellungen zur Inklusion genannt, wobei mehrere Befragte auch mangelnde Kompetenzen in der Konflikt- und Reflexionsfähigkeit angegeben haben (ebd.). Bezüglich des Umgangs mit Schülern: innen werden vor allem sozioemotional auffällige Kinder genannt, für welche die bisherigen pädagogischen und didaktischen Ressourcen allein kaum noch ausreichen und für welche erhöhte verhaltensdiagnostische und verhaltensmodifizierende Fertigkeiten gefragt sind (Hedderich, 2016, S. 37; Lauth & Lauth, 2017, S. 279).

Sozioemotional kompetente Lehrpersonen verfügen über die benötigten Kompetenzen, um effizient und produktiv zu arbeiten, die eigene Rolle und den eigenen Aufgabenbereich zu reflektieren, sich adäquat zu organisieren und das eigene Selbstwirksamkeitsempfinden zu erhöhen (P. A. Jennings & Frank, 2015, S. 431-434). Zudem sind eigene sozioemotionale Kompetenzen zentral im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, da das Diagnostizieren und Modifizieren von Fähigkeiten hohe Selbst- und Fremdkompetenzen benötigt (ebd.).

5.4 Beantwortung der Fragestellung und Ausblick für die weitere Forschung

Diese Masterarbeit beschäftigte sich mit der Frage, inwiefern sich die Erforschung von sozioemotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen mit Auswirkungen auf die Qualität professionellen Handelns beschäftigt. Dabei konnte gezeigt werden, dass verschiedene Bedeutungszusammenhänge für Schüler: innen, Pädagogen: innen und für das schulische Umfeld beforscht werden, die mit Qualitätsanforderungen an professionelles Handeln in inklusiven Lernumgebungen übereinstimmen, jedoch werden die gefundenen Bedeutungszusammenhänge nicht immer, über das CASEL Modell hinaus, theoretisch gerahmt.

Während sich Leitfäden zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen vor allem mit positiven Auswirkungen auf die Lehrpersonen beschäftigen, sind theoretische Grundlagenwerke stark auf Verbesserungen für die Bildung von Kindern ausgelegt. In der empirischen Forschung werden diverse Zusammenhängen näher untersucht, wobei kein Gesamtmodell zu allen Bedeutungsfaktoren ausfindig gemacht werden konnte.

Es konnte gezeigt werden, dass sich das Lernen, Verhalten, Befinden sowie die Lernumgebung der Schüler: innen aufgrund hoher sozioemotionaler Kompetenzen von Lehrkräften verbessert, wobei sich diese Zusammenhänge durch Lerntheorien, Theorien zu Verhaltensänderungen, durch emotionale Entwicklungstheorien und systemischen Theorien erklären lassen. Einige Theorien werden diesbezüglich in der gefundenen Literatur genannt, teilweise jedoch nicht spezifisch auf einzelne Bedeutungsfaktoren bezogen. Nicht immer konnte die Literatur zudem klären, ob das professionelle Handeln selbst direkte Ursache für die Verbesserung war oder indirekt durch das sozioemotionale Lernen der Schüler: innen ausgelöst wurde.

Ebenso konnte gezeigt werden, dass sich Zufriedenheit und Gesundheit, der Verbleib im Beruf und das soziale Netzwerk für Lehrpersonen verbessert, die Lehrer: innen-Identität positiv im Sinne der Professionalisierung beeinflusst wird und Qualifikationen geschaffen werden, welche für inklusive Lernumgebungen von zentraler Bedeutung sind. Die Bedeutungszusammenhänge lassen sich in den Augen der

Autorin durch Resilienz und Salutogenese-, durch Professions- und Laufbahn- sowie durch Netzwerktheorien erklären, wurden jedoch in der gefundenen Literatur im Rahmen der SLR kaum erwähnt. Eine theoretische Rahmung über das CASEL-Modell hinaus konnte kaum gefunden werden. Zudem wurde keine Differenzierung von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen: innen vorgenommen, weshalb keine Aussage gemacht werden kann, inwiefern diese Effekte abhängig von der jeweiligen Profession sind – sie scheinen jedoch in der Zusammenarbeit mit verhaltensauffälligen Kindern besonders hervorgehoben zu werden.

Zuletzt konnte ebenfalls gezeigt werden, dass sozioemotionale Kompetenzen von Lehrpersonen sich positiv auf die schulweite Zusammenarbeit, auf Innovationen in Bezug auf die Schulentwicklung, auf das Schulklima und die Reputation der Schule auswirken und die Wahrscheinlichkeit einer positiven ökonomischen Bilanzierung erhöht werden kann. Diese Zusammenhänge wurden jedoch mit schulweiten Trainingsprogrammen zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen diskutiert und dürfen mutmasslich nicht in Bezug auf einzelne Akteure: innen überschätzt werden. Erklärbar sind diese Bedeutungszusammenhänge in den Augen der Autorin durch Theorien zur wertorientierten Handlungskompetenz, zum Empowerment und zur Diffusion, zu Modellierungen zu inklusiven Schulklimas, sowie durch Theorien zur neuen Steuerung. Ein Theoriebezug konnte im Literaturland jedoch nur zur Diffusion und unspezifischen Erwähnungen von systemischen Modellen gefunden werden.

Modellierungen in Bezug auf die Effektstärken, die einzelnen Kernkompetenzen, auf Professionsunterschiede innerhalb der Lehrtätigkeit und auf anderen Bedeutungszusammenhänge wurden nicht gesondert untersucht; lediglich Zusammenhänge von Einstellungen, emotionalen Kompetenzen und pädagogischem Handeln wurden erforscht. Nicht befasst hat sich der vorliegende Literaturland zudem mit negativen Auswirkungen auf die Professionalisierung von Lehrkräften in inklusiven Lernumgebungen, sprich insbesondere mit den Kosten, die möglicherweise durch eine gesteigerte Selbst- und Fremdwahrnehmung in inklusiven Lernsettings für Schüler: innen entstehen, die möglicherweise die Heterogenität zu Berufskollegen: innen mit niedrigeren sozioemotionalen Kompetenzen beeinflussen und sich negativ auswirken und die durch Veränderungen der Wahrnehmung schulischer Gegebenheiten und unüberwindbarer Hindernissen einhergehen könnten. Dies lässt sich damit erklären, dass das Kompetenzkonzept per se als positiv in Bezug auf die Professionalisierung definiert wird, was Phänomene wie Überreflexivität oder kreative Verkümmern per se ausschliesst. Dennoch wäre zu erwarten, dass mit Interventionen zur Steigerung der sozioemotionalen Kompetenz von Lehrkräften auch nicht-intendierte Effekte auftreten, die es in den jeweiligen Programmen zu berücksichtigen gälte. Durch die Breite an unterschiedlichen Forschungsdesigns und Interventionen kann daher auch keine Aussage darüber getroffen werden, unter welchen Bedingungen die gefundenen Zusammenhänge auch wirklich auftreten, da fehlende Befunde meist auf das Forschungsdesign selbst zurückgeführt wurden und spezifische Inhalte und Übungen der Kompetenztrainings in den quantitativen Studien nicht erwähnt werden.

Die Relevanz für die schulische Heilpädagogik wurde ergänzend versucht anhand Verknüpfungen des Konzepts sozioemotionaler Kompetenzen mit den Kernaufgaben und besonderen Belastungsfaktoren im Feld der Pädagogik für besondere Bedürfnisse herauszuarbeiten, wurden jedoch im gefundenen Literaturland nicht thematisiert.

Für die weitere Forschung wäre es daher sinnvoll, berufs- und kernkompetenzspezifische Bedeutungszusammenhänge sowohl qualitativ als auch quantitativ aufzudecken, sich mit den theoretischen und praktischen Bedingungsfaktoren eingehender zu beschäftigen und die Interdependenzen der einzelnen Faktoren herauszuarbeiten. Zudem könnte eine feinere Gliederung, beispielsweise in Bezug auf schulweite Zusammenarbeit, auch Vorteile für spezifische Interaktionen, bspw. mit Schulleitern: innen, Therapeuten: innen oder Eltern, herausgearbeitet werden, wodurch sozioemotionale Kompetenztrainings für Lehrkräfte nicht nur universell präventiv, sondern auch professions-, aufgaben- oder problemspezifisch angeboten werden könnten.

Insgesamt konnte jedoch mit der systemisch-literarischen Analyse gezeigt werden, dass sich eine Förderung der eigenen sozioemotionalen Kompetenzen lohnt, um den Professionsanforderungen in inklusiven Lernumgebungen gerecht zu werden.

6 Literaturverzeichnis

- Bear, G., Whitcomb, S., Elias, M. & Blank, J. (2015). SEL and Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Supports. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 453-467). New York: The Guilford Press.
- Bellmann, J. & Weiss, M. (2009). Risiken und Nebenwirkungen Neuer Steuerung im Schulsystem: Theoretische Konzeptualisierung und Erklärungsmodelle. *Zeitschrift für Pädagogik*, 55(2), 286-308.
- Blair, C. & Raver, C.C. (2015). The Neuroscience of SEL. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 65-80). New York: The Guilford Press.
- Boban, I. & Hinz, A. (2009). Integration und Inklusion als Leitbegriffe der schulischen Sonderpädagogik. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.). *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 29-35). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bodemann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2016). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie* (3. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Böhnisch, L. & Lenz, K. (2014). *Studienbuch Pädagogik und Soziologie*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brackett, M., Elbertson, N. & Rivers, S. (2015). Applying Theory to the Development of Approaches to SEL. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 20-32). New York: The Guilford Press.
- Brodesser, E., Frohn, J., Welskop, N., Liebsch, A-C., Moser, V. & Pech, D. (2020). Einführung: Inklusionsorientierte Lehr-Lern-Bausteine für die Hochschullehre – eine Begründung durch Praxisbezug, Theorie und Methodik. In E. Brodesser, J. Frohn, N. Welskop, A-C. Liebsch, V. Moser & D. Pech (Hrsg.), *Inklusionsorientierte Lehr-Lern-Bausteine für die Hochschullehre. Ein Konzept zur Professionalisierung zukünftiger Lehrkräfte* (S. 7-16). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL] (2023). *The Fundamentals of SEL – What is the CASEL framework*. Verfügbar unter <https://CASEL.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-CASEL-framework>
- Castillo, R., Fernández-Berrocal, P. & Brackett, M. A. (2013). Enhancing Teacher Effectiveness in Spain: A Pilot Study of The RULER Approach to Social and Emotional Learning. *Journal of Education and Training Studies*, 1, 263-272.
- Clausen, J. J. (2023). *Studienbuch Heilpädagogik. Grundlagen und Handlungsfelder einer inklusiven und partizipativen Pädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Day Correa, E. (2023). *SEL for Teachers. A Journal of Social Emotional Learning*. Libertyville: SEL-Impact.
- Dick, M. & Riesen, C. (2016). Belastungen in der Arbeit Professioneller. In M. Dick, W. Marotzki & H. Mieg (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S. 208-222). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Difazio, T. & Roeser, A. (2022). *Social-Emotional Learning Starts with Us. Empowering Teachers to Support Students*. Huntington Beach: Shell Education.
- Dlugosch, A. & Reiser, H. (2009). Sonderpädagogische Profession und Professionstheorie. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 92-100). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P. & Gullotta, T. P. (2015). *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice*. New York: The Guilford Press.
- Elias, M.J., Leverett, L., Duffell, J.C., Humphrey, N., Stepney, C. & Ferrito, J. (2015). Integrating SEL with Related Prevention and Youth Development Approaches. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 33-49). New York: The Guilford Press.
- Elliot, S., Frey, J. & Davies, M. (2015). Systems for Assessing and Improving Students' Social Skills to Achieve Academic Competence. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 301-319). New York: The Guilford Press.
- Frey, N., Fisher, D. & Smith, D. (2022). *The Social-Emotional Learning Playbook. A Guide to Student and Teacher Well-Being*. London: SAGE Publications Inc.
- Frick, J. (2021). Resilienz und Salutogenese im Lehrberuf: Förderung und Aufrechterhaltung der Lehrer: innen-Gesundheit. In K. Fröhlich-Gildhoff & M. Rönau-Böse (Hrsg.). *Menschen stärken. Resilienzförderung in verschiedenen Lebensbereichen* (S. 109-156). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Garibaldi, M., Ruddy, S., Kendziora, K. & Osher, D. (2015). Assessment of Climate and Conditions for Learning. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 348-259). New York: The Guilford Press.
- Gimbert, B. G., Miller, D., Herman, E., Breedlove, M. & Molina, C. E. (2023). Social Emotional Learning in Schools: The Importance of Educator Competence. *Journal of Research on Leadership Education*, 18(1), 3–39.
- Goleman, D. (2015). Afterword. The Future of SEL. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 593-596). New York: The Guilford Press.
- Greenberg, M., Katz, D. & Klein, C.L. (2015). The Potential Effects of SEL on Biomarkers and Health Outcomes: A Promissory Note. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 81-96). New York: The Guilford Press.
- Hecht, M. L. & Shin, Y. (2015). Culture and Social and Emotional Competencies. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 50-64). New York: The Guilford Press.

- Hedderich, I. (2016). Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion. Kenntnisstand und Ergebnisse einer explorativen Studie und Perspektiven. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 11, 34-39.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Auflage). München: Reinhardt.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH] (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen*innen und Klassenlehrpersonen*. Verfügbar unter: https://issuu.com/hochschule_fuer_heilpaedagogik/docs/hfh_broschuere_zusammenarbeit_180x2
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH] (2023). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_0.pdf
- Jennings, P. A. & Frank, J. L. (2015). Inservice Preparation for Educators. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 422-437). New York: The Guilford Press.
- Jennings, P. A., Foltz, C., Snowberg, K. E., Sim, H. & Kemeny, M. E. (2011). *The Influence of Mindfulness and Emotion Skills Training on Teachers' Classrooms: The Effects of the Cultivating Emotional Balance Training*. Verfügbar unter: <https://eric.ed.gov/?id=ED518584>
- Jennings, J. L. & DiPrete, T. A. (2010). Teacher Effects on Social and Behavioral Skills in Early Elementary School. *Sociology of Education*, 83(2), 135–159.
- Jennings, P. A. & Greenberg, M. T. (2009). The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes. *Review of Educational Research*, 79(1), 491–525.
- Jones, D., Greenberg, M.T. & Crowley, M. (2015). The Economic Case for SEL. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 97-113). New York: The Guilford Press.
- Kaur, I., Shri, C. & Mital, K. M. (2019). The Role of Emotional Intelligence Competencies in Effective Teaching and Teacher's Performance in Higher Education. *Higher Education for the Future*, 6(2), 188–206.
- Keller-Schneider, M. (2019). Kündigungen von Lehrpersonen – eine Frage der Berufsphase oder der individuellen Ressourcen? Berufseinsteigende und berufserfahrene sowie kündigende und bleibende Lehrpersonen im Vergleich. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 41(3), S. 699-724.
- König, J. (2023). Lehrerexpertise und Lehrerkompetenz. In M. Rothland (Hrsg.), *Beruf Lehrer: in. Ein Studienbuch* (2. Auflage) (S. 147-170). Münster: Waxmann.
- König, O. (2022). Inklusion und Transformation in Organisationen: Grundlegungsversuche eines transformativen Inklusionsmanagements. In O. König (Hrsg.), *Inklusion und Transformation in Organisationen* (S. 19-40). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Lauth, M. & Lauth, G. W. (2017). Wo bleibt die Lehrgesundheit? Psychische Belastungen im Lehrerberuf als Thema für den Inklusionsdiskurs. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4(86), 277-284.
- Lee, E. O., Lacey, H. M., van Valkenburg, S., McGinnis, E., Huber, B. J., Benner, G. J. & Strycker, L.A. (2023). What About Me? The Importance of Teacher Social and Emotional Learning and Well-Being in the Classroom. *Beyond Behavior*, 32(1), 53–62.
- Leggio, J. C. & Terras, K. L. (2019). An Investigation of the Qualities, Knowledge, and Skills of Effective Teachers for Students with Emotional/Behavioral Disorders: The Teacher Perspective. *Journal of Special Education Apprenticeship*, 8(1), 1–15.
- Lehmann, B. & Dick, M. (2016). Empowerment: Die Stärkung von Klienten. In M. Dick, W. Marotzki & H. Mieg (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S. 156-164). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Liebsch, A-C. (2020). Einleitung: Entwicklung und Umsetzung inklusionsorientierter Lehr-Lern-Bausteine. In E. Brodesser, J. Frohn, N. Welskop, A-C. Liebsch, V. Moser & D. Pech (Hrsg.), *Inklusionsorientierte Lehr-Lern-Bausteine für die Hochschullehre. Ein Konzept zur Professionalisierung zukünftiger Lehrkräfte* (S. 47-51). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lozano-Peña, G., Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y. & Mella-Norambuena, J. (2021). Teachers' Social-Emotional Competence: History, Concept, Models, Instruments, and Recommendations for Educational Quality, *Sustainability*, 13, S. 1-25.
- Lubit, R. & Lubit, R. (2019). Why Educators Should Care About Social and Emotional Learning? *New Directions for Teaching and Learning*, 160, 19 – 32.
- Manian, N., Belfield, W. & Berger, C. (2021). *Prioritizing Teachers: Importance of Self-Care and Adult Social and Emotional Competencies*. Rockville: National Comprehensive Center.
- Markowitz, N. L. & Bouffard, S. M. (2021). *Teaching with a Social, Emotional, and Cultural Lens: A Framework for Educators and Teacher Educators*. Cambridge: Harvard Education Press.
- Mart, A. K., Weissberg, R. P. & Kendziora, K. (2015). Systemic Support for SEL in School Districts. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 482-499). New York: The Guilford Press.
- Martinez Perez, L. (2021). *Teaching with the HEART in Mind. A Complete Educator's Guide to Social Emotional Learning*. o.V.: Brisca Publishing.
- McKown, C. (2015). Challenges and Opportunities in the Direct Assessment of Children's Social and Emotional Comprehension. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 320-335). New York: The Guilford Press.
- Muller, C. (2023). Sozial-Emotionale Kompetenz. In M. Huber & M. Döll (Hrsg.), *Bildungswissenschaft in Begriffen, Theorien und Diskursen* (S. 557-564). Wiesbaden: Springer.

- Pädagogische Hochschule Zürich [PHZH] (2018). *Kompetenzstrukturmodell. Ausbildungsmodell*. Verfügbar unter: <https://stud.phzh.ch/de/studiengange/Primar/stufenerweiterung/h21/Kompetenzstrukturmodell/>
- Peperkorn, M., Horstmann, D., Dadaczynski, K. & Paulus, P. (2017). Belastungserleben von Lehrkräften durch schulische Inklusion. *Public Health Forum*, 25(4), 294-297.
- Rimm-Kaufman, S. & Hulleman, C. (2015). SEL in Elementary School Settings: Identifying Mechanisms That Matter. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 151-166). New York: The Guilford Press.
- Röbe, E., Aicher-Jakob, M. & Seifert, A. (2019). *Lehrer werden – Lehrer sein – Lehrer bleiben. Lehrberuf zwischen Schulalltag und Professionalisierung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Rothland, M. (2023). Der Lehrerberuf als Gegenstand der Lehrerbildung. In M. Rothland (Hrsg.), *Beruf Lehrer: in. Ein Studienbuch* (2. Auflage) (S. 7-16). Münster: Waxmann.
- Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161-1178.
- Sazak Pinar, E. & Sucuoğlu, B. (2013). The Outcomes of a Social Skills Teaching Program for Inclusive Classroom Teachers. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 13(4), 2247–2261.
- Schonert-Reichl, K. A., Hanson-Peterson, J. L. & Hymel, S. (2015). SEL and Preservice Teacher Education. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 406-421). New York: The Guilford Press.
- Schütte, N. (2021). *Grundwissen Sportmanagement* (2. Auflage). München: UVK
- Seifried (2021). Supervision und Coaching in der Schule. In K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie. Psychologie für die Schule* (3. Auflage) (S. 401-410). Stuttgart: Kohlhammer.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E.T. & Eisenberg, N. (2020). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (5. Auflage). Berlin: Springer.
- Smith, J. D. & Whitley, J. (2023). Teaching with Acceptance and Commitment: Building Teachers' Social-Emotional Competencies for Teaching Effectiveness. *The Educational Forum*, 87(1), 90–104.
- Turner, W. (2024). *Embracing Adult SEL. An Educator's Guide to Personal Social Emotional Learning Success*. New York: Taylor and Francis Routledge.
- Urton, K., Bömert-Ringleb, M., Krull, J., Wilbert, J. & Hennemann, T. (2018). Inklusives Schulklima: Konzeptionelle Darstellung eines Rahmenmodells. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 40-52.
- Wagner, P. (2013). *Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung*. Freiburg: Herder.
- Weissberg, R.P., Durlak, J. A., Domitrovich, C. E. & Gullotta, T. P. (2015). Social and Emotional Learning. Past, Present, and Future. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta

- (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 3-19). New York: The Guilford Press.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalyse in den Sozialwissenschaften. Eine praxisorientierte Einführung*. Opladen: Barbara Budrich.
- Wirtz, M. A. (2021). *Dorsch. Lexikon der Psychologie* (20. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Zaslow, M., Mackintosh, B., Mancoll, S. & Mandell, S. (2015). Federal Policy Initiatives and Children's SEL. In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg & T. P. Gullotta (Hrsg.), *Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice* (S. 549-565). New York: The Guilford Press.